

EST & OUEST

BULLETIN DE L'ASSOCIATION
D'ETUDES ET D'INFORMATIONS
POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.

REDACTION ET ADMINISTRATION
86, Bd HAUSSMANN — PARIS 8°
Téléphone : EUROPE 47-08

SOMMAIRE

HENRI BRUGMANS. — Réflexions sur l'emprise communiste chez les intellectuels	1
GEORGES ALBERTINI. — Poujade et le communisme	3
BRANKO LAZITCH. — La politique communiste du XIX ^e au XX ^e Congrès du P.C. de l'U.R.S.S.	6
LUCIEN LAURAT. — L'éloquent munitisme du budget soviétique	10

L'expérience du Front populaire au Chili	14
La stratégie communiste et le Pakistan	18
C.H. — Bibliographie : <i>Ils ne savent pas ce qu'ils disent</i> , par Jean Madiran	20
Actualités d'Est en Ouest	21
Les syndicats de l'Allemagne de l'Ouest se défendent contre les communistes	23

Réflexions sur l'emprise communiste chez les intellectuels

TOUT, dans la vie publique ou privée, découle d'une certaine hiérarchie des priorités et des valeurs. Il existe un ordre d'urgence, et tel problème nous apparaît comme devant être résolu toutes affaires cessantes, alors que tel autre (aussi important qu'il puisse être), attendra au besoin.

Ce phénomène est particulièrement sensible en politique, et il semble peu contestable que le communisme pose une question urgente à notre civilisation. L'attitude en face du communisme, qu'elle soit de sympathie ou d'hostilité, joue donc à notre époque un rôle essentiel, dans la mesure où elle est susceptible d'infléchir les événements.

C'est un fait que le communisme suscite maints ralliements, et que ce phénomène se manifeste plus particulièrement chez ceux qu'on appelle les intellectuels. Il importe d'expliquer cette attirance, que ceux qui la subissent justifient au nom de la raison.

Quand on examine d'une façon un peu attentive les mobiles qui sont à la source de ces

adhésions, on s'aperçoit qu'ils n'ont rien de rationnel, qu'ils constituent même une sorte de défi aux lois de la raison.

On constate d'abord une ignorance à peu près totale du communisme dans les milieux intellectuels. Ainsi une petite enquête récemment menée par nous dans un milieu d'étudiants qui s'intéressaient aux problèmes politiques a donné des résultats étonnants. Pas un seul n'avait lu les textes essentiels d'un parti qui, fondé au début du siècle, contrôle aujourd'hui le tiers du genre humain. Devant un problème qui intéresse au premier chef l'avenir de notre temps, qui suscite chez des millions d'hommes des prises de position, personne n'était informé. Oh ! certes, tel d'entre eux avait lu le *Manifeste Communiste*, tel autre une étude sur les œuvres de jeunesse de Marx, ou un essai sur le « Concept d'aliénation ». Un troisième avait feuilleté *Le Capital*.

Bien entendu, de Marx à Staline en passant par Lénine, il existe une certaine filiation qui

est d'ailleurs l'histoire d'une dégénérescence de la théorie. Mais on ne peut accéder à la connaissance de l'univers communiste uniquement à travers l'étude de Marx. Pour connaître le communisme, il faut l'étudier tel qu'il existe, et non seulement en fonction des œuvres théoriques de Lénine et de Staline, mais en fonction de ses réalisations, qu'il s'agit de confronter avec les théories qu'il prétend incarner. Or, le groupe d'intellectuels dont nous parlons plus haut, ne connaissait ni *Que Faire?* ni *La Maladie Infantile du Communisme*, ni l'étude de Staline sur la Linguistique, ni les *Problèmes économiques du Socialisme*.

Sans doute, ces jeunes gens ont-ils bien des excuses. A chaque instant il est question du communisme, et ce phénomène sollicite d'une façon presque quotidienne leur esprit. Mais les moyens d'investigation font cruellement défaut. A notre connaissance, aucune université européenne n'a encore institué de chaire pour l'étude objective du communisme. Etude objective, c'est-à-dire traitant non point du mythe communiste, du communisme tel qu'il devait se réaliser selon les espoirs et les prévisions de Marx, mais tel qu'il est devenu, à travers les réalisations de Lénine, de Staline et des épigones.

A côté de l'ignorance, il y a la peur. N'hésitons pas à employer ce terme pour désigner la mauvaise conscience de tant d'Européens en face du communisme. Devant les accusations proférées sans trêve contre la civilisation capitaliste par la propagande de Moscou, beaucoup éprouvent un sentiment vague mais tenace, de culpabilité. C'est là le signe inquiétant d'une certaine décadence. Lorsque les gens commencent à s'excuser d'être ce qu'ils sont, c'est qu'ils risquent d'être balayés.

Par un paradoxe seulement apparent, les hommes qui cèdent au vertige de la mauvaise conscience, qui doutent d'eux-mêmes, de la grandeur de leur passé, de leur civilisation, de leurs droits, ne tardent guère à s'abandonner à une spéculation assez sordide. C'est qu'ils veulent bien abdiquer toute défense, mais non pas tout espoir de survivre aux décombres. Dès lors ils se ruent vers ce qu'ils croient être l'avenir. Ils cèdent aux appels d'un pseudo fatalisme historique, ils se rallient à la société communiste, parce que celle-ci serait la conséquence *inélucltable*, du processus historique, sans voir que c'est leur défection même, leurs abandons, qui créent les conditions de ce processus.

L'ignorance, la peur, l'opportunisme. Ces facteurs qui se retrouvent à des degrés divers chez ceux qui subissent l'emprise du communisme, paralysent toute réflexion critique. Nous en citerons deux exemples.

Le premier cas est celui de l'attitude en face du problème colonial. Quand, aux lendemains de la première guerre mondiale, l'« Interna-

tionale Communiste » déploya le drapeau de l'anti-colonialisme, elle se trouvait à ce moment à l'avant-garde de l'histoire. Avec une remarquable intuition, Lénine avait senti quelles forces nouvelles allaient entrer en lice. À cette époque les appels mondiaux en faveur des insurgés asiatiques avaient un sens précis et soutenaient des forces qui cherchaient à échapper à la tutelle coloniale.

Mais, aujourd'hui, quand Boulganine et Khrouchtchev hurlent devant les auditoires gigantesques de l'Inde indépendante ou de la Birmanie libre leur haine de l'Occident, leur langage est vide de toute substance.

Quel est, en effet, le danger qui menace dans la conjoncture présente ces pays? Un retour offensif des Occidentaux? C'est une éventualité parfaitement absurde. En revanche, il est tout à fait concevable que dans des circonstances données, la Birmanie, le Thaïland ou même l'Inde, subissent une opération comparable au coup d'Etat de Prague. S'il existe en Asie un péril pour les nations qui viennent de conquérir leur indépendance, il ne peut venir que des Soviétiques.

Ces réflexions élémentaires ne viennent cependant pas à l'esprit de nos intellectuels qui écoutent religieusement les propos des dirigeants soviétiques et écrivent avec gravité que le colonialisme des Occidentaux constitue une tare honteuse, insulte à la conscience humaine.

Ainsi la propagande soviétique à l'aide d'un mensonge grossier atteint ses objectifs: donner aux Occidentaux une mauvaise conscience afin de diminuer leur force de résistance, et leur cacher que le danger de conquête coloniale émane aujourd'hui de l'empire communiste, qui opprime quantité de peuples.

Deuxième exemple: celui de l'Europe, et de ses tentatives pour rattraper ses retards en faisant un effort d'unité.

Il nous semble certain (et d'ailleurs ce n'est guère contesté) que l'unité européenne est la condition du progrès pour les peuples qui font partie de l'Europe. Et pourtant les communistes ont réussi à persuader de larges groupes que cette intégration indispensable était « réactionnaire », « cléricale » ou « agressive ». Tout cela sans preuve ni argument sérieux. Mais l'insinuation fait son chemin. Il suffit que les communistes l'affirment, pour que certains n'osent plus penser tout à fait le contraire. Des affirmations répétées suffisent à masquer les faits les plus évidents. L'O.T.A.N. devient ainsi un instrument d'agression, alors qu'elle oppose une division à quinze divisions soviétiques, et l'on nous parle de l'occupation américaine alors que c'est le maréchal Rokossovski qui commande l'armée polonaise, et qu'à Berlin, ce sont les tanks soviétiques qui ont rétabli l'ordre.

Henri BRUGMANS.

Poujade et le communisme

Le Mouvement Poujade n'a pas encore défini clairement son attitude vis-à-vis du Parti communiste. Poujade s'est borné, sur ce point, à des réponses où se mêlent des vérités indiscutables et des sophismes dangereux. Le premier objet de cet article est de distinguer les unes des autres. Le second, de mettre au jour diverses facilités offertes à la propagande communiste par les thèmes poujadistes (1).

Présence des communistes

Dès le début du mouvement, en 1953, les communistes y ont joué un rôle. Dans son livre « J'ai choisi le combat » (S.G.E.P. édit., Saint-Céré), et dans une longue interview parue dans *Paris-Press* du 10 janvier, Poujade a narré dans quelles conditions il fonda le mouvement avec son collègue du Conseil municipal de Saint-Céré, le forgeron communiste Frégeac. Depuis cette date, Frégeac, toujours communiste, est resté l'homme en qui Poujade a visiblement le plus de confiance. On en trouve la preuve dans le dernier numéro de *Fraternité Française* (21 janvier), qui rapporte qu'au meeting du Vel' d'Hiv', le 16 janvier, Poujade a tenu à donner l'accolade à Frégeac devant toute l'assistance.

Bien entendu la personne de ce forgeron communiste de village a toute chance d'être attachante. Et l'homme est sans doute l'un de ces robustes artisans français qui ont autant de cœur que de caractère. Mais il est communiste — et il ne faut rien savoir du communisme pour douter qu'il demeure dans le Mouvement Poujade en plein accord avec son parti. Cette situation peut un jour prendre fin, et il ne convient pas d'en tirer plus de signification qu'il ne faut. Le fait est qu'elle existe.

Poujade a décrit, en détail, les tentatives du Parti communiste de noyauter son mouvement. Le Parti avait vite compris que le travail de masse auquel Poujade allait se livrer — dans ce milieu qui ne s'ouvre que lentement à son influence — pouvait être extrêmement efficace. Trois mois après la fondation du mouvement, dès octobre 1953, Poujade a dit lui-même que le P.C. avait établi sa mainmise sur l'U.D.C.A., et qu'il allait jusqu'à lui dicter ses paroles (*Paris-Press*, 10-1-56).

Poujade et le noyautage communiste

A ces opérations de noyautage, Poujade a résisté, semble-t-il, toujours de la même manière. Il a continué à accueillir les communistes, puis, lorsqu'il se rendait compte que, dans des cas concrets, ils cherchaient à infléchir l'action du mouvement dans le sens voulu par le Parti, il les sommat de choisir, et les excluait sans pitié. Malgré cela, un grand nombre de communistes, qui ne se sont pas démasqués, demeurent à l'U.D.C.A. Plusieurs d'entre eux y occupent des postes responsables. Et l'on ne peut douter qu'un nombre appréciable de communistes, non déclarés comme tels, travaillent la masse des adhérents. C'est une aubaine jamais négligée par le P.C. que d'avoir des gens rassemblés par d'autres, qu'on peut habilement et avec persévérance, en-

doctriner posément. Quoi que semble en dire Poujade, le Mouvement de Saint-Céré n'échappe pas à cette règle fondamentale de l'agitation bolchevique.

Dans son comportement vis-à-vis des communistes, Poujade a des qualités et des défauts qui lui permettent d'obtenir des succès, mais qui l'exposent à de dramatiques contre-coups.

A la première formation que lui a donnée Jacques Doriot, et à ses origines populaires, Poujade doit de n'avoir aucun complexe d'infériorité vis-à-vis des communistes, et notamment des ouvriers communistes. C'est seulement une certaine bourgeoisie décadente qui a devant le communisme les réflexes femelles que nous connaissons bien. Rien de pareil chez Poujade. Il n'a pas peur des communistes, il ne semble même pas qu'il les admire en les haïssant, tels ces intellectuels fascinés, quoi qu'ils en aient, par la face de méduse du communisme.

C'est un fait que, jusqu'à maintenant, cette attitude saine et optimiste a gêné les communistes dans leur dessein d'utilisation du poujadisme. Malheureusement ces succès ont donné à Poujade, qui n'y est déjà que trop enclin, une confiance excessive dans ses capacités de contre-manœuvrer le Parti communiste. Toutes les déclarations qu'il a faites sur ce point prouvent à l'évidence sa conviction que les communistes s'useront sur son mouvement, notamment à cause de son caractère populaire et apolitique. Il y a lieu de craindre qu'une telle confiance en soi ne repose sur une base fragile. Dans la lutte contre le communisme, la légèreté d'un Servan-Schreiber ou la résignation d'un Beuve-Méry sont assurément dangereuses. Mais la présomption et une connaissance insuffisante de la force de l'ennemi ne le sont pas moins.

Poujade

et les « sortants » communistes

Pourtant, le plus important n'est pas encore dit.

Il est patent que, jusqu'alors, Poujade a évité de se mesurer avec le Parti communiste. Il ne l'est pas moins que, pour justifier son comportement à ce sujet, il a exposé des arguments confus, où le mauvais se mélange au bon, et qui apportent en conséquence un peu plus de confusion dans une bataille déjà si difficile.

Dans une très révélatrice interview donnée à M. André Figueras (qui est le gendre de Pierre Brossolette), qui la publie dans le *Journal du Parlement* du 20 janvier, Poujade reconnaît qu'il n'a pas engagé la lutte contre le P.C. au cours de la campagne électorale: « Nous avons engagé la lutte contre les sortants qui n'avaient pas tenu leurs promesses. Il était difficile de faire ce reproche aux communistes, qui n'ont jamais été au pouvoir. »

Une telle explication n'est pas sérieuse, et d'ailleurs en contradiction ouverte avec les quelques idées positives exposées par les candidats poujadistes. Ils ont tous dénoncé, en effet, la charge excessive des impôts, le fonctionnement onéreux de certains grands services publics, l'affaiblissement de l'autorité de l'Etat, la gravité de la situation dans l'Union française. Or, il y aurait moins d'impôts si l'U.R.S.S. ne contraignait pas le monde libre à réarmer. Les grands services publics ont souffert et souffrent encore

(1) Un tel article est nécessairement limité et vise à combler une lacune. Nous aurons l'occasion de revenir sur d'autres aspects au fur et à mesure des événements.

des entreprises de la démagogie cégétiste. Rien n'a plus compromis l'autorité de l'Etat que les campagnes du Parti communiste contre tout ce qui l'incarne. Et si l'Union française est en proie à de redoutables convulsions, qui peut nier aujourd'hui que c'est la guerre d'Indochine et la défaite de la France, l'une et l'autre voulues par le Parti communiste et les dirigeants soviétiques, qui ont donné la secousse décisive ?

En vérité, Poujade, en recourant pour polariser ses critiques — dont certaines sont fondées — à des mots d'ordre aussi sommaires que « Sortez les sortants », a paradoxalement ménagé les sortants communistes. Il a contribué ainsi à renforcer l'une des affirmations-clés de la propagande communiste : que le Parti communiste n'a pas de responsabilité directe dans le drame français actuel, alors que la vérité est que c'est lui qui porte les principales.

Un doute inacceptable

Mais Poujade n'a pas arrêté là ses réponses justificatives. Il sait que le Parti communiste est un agent de Moscou, et il a dû s'expliquer sur ce point. Il a dit à M. Figueras : *« On me dit donc que le P.C. est agent de Moscou. Eh bien, je pense qu'à ce sujet nos amis vont faire des interventions qui vont péter la flamme. Des socialistes au R.P.F., on mange du communisme. Mais alors, depuis la Libération, combien de ministres de l'Intérieur ont une lourde responsabilité ! Ou le P.C. est un agent étranger, et alors il fallait le dissoudre, ou c'est un parti comme les autres, et alors il faut condamner ceux qui le traitent d'agent de l'étranger. »*

Il est difficile d'accumuler plus d'à-peu près en si peu de mots. On n'aurait aucune peine à approuver l'alternative finale de Poujade si elle n'était pas précédée d'une affirmation dubitative qui la rend inacceptable. En ayant l'air de ne pas savoir encore si le Parti communiste est ou non un agent de l'étranger, Poujade entretient une confusion dont le seul bénéficiaire est ce Parti. Il ne se rend pas compte que ce sont des affirmations de ce genre qui empêchent précisément des hommes politiques plus résolus ou clairvoyants que d'autres — et il y en a dans tous les partis — de prendre les mesures de sauvegarde nécessaires contre le Parti communiste. Sur une question aussi grave, où les faits sont prouvés de manière aussi décisive, Poujade, en laissant croire qu'il subsiste un doute, si faible soit-il, facilite le travail de camouflage du Parti communiste.

Il n'apporte pas davantage de clartés en mêlant le problème de la réintégration des travailleurs communistes dans la nation, avec celui de l'élimination de l'appareil dirigeant du Parti communiste, dont la raison d'être, précisément, est de détourner les Français de la nation française pour les asservir au pouvoir soviétique. En laissant croire que le retour des électeurs communistes à la nation est possible sans que soit menée une politique active contre le parti communiste ; en joignant sa voix à ceux qui affectent de réduire l'anticommunisme au vote de « lois vraiment scélérates » ; en ayant l'air, pour tenir la balance égale, et pour « ne pas faire de politique », de mettre sur le même plan Jacques Duclos et *Paix et Liberté*, Poujade se dérobe au lieu de s'expliquer. Tant qu'avec son art des formules il n'aura pas défini son attitude vis-à-vis du communisme en termes aussi simples que ceux dont il use envers le régime, il facilitera le travail des communistes au lieu de le gêner. On ne peut accepter qu'il présente les partis démocratiques comme plus dangereux que le Parti communiste et qu'il leur réserve tous ses coups,

alors qu'il faut justement les tonifier pour qu'ils résistent mieux au communisme.

L'idée des Etats Généraux

Il est possible, en outre, que Poujade offre inconsciemment au Parti communiste une chance magnifique.

Le principal thème d'agitation du Mouvement poujadiste est la réunion des Etats Généraux. Simple moyen, à l'origine, de donner un objectif à une action corporative qui n'était pas toujours facile, cette réunion est devenue le leit-motiv d'une campagne politique de transformation du régime. Il ne s'agit plus de réunir les représentants des professions. Il s'agit de convier toute la population à présenter ses cahiers de doléances, et de proche en proche, soit avec le Parlement, soit en dehors de lui, d'assembler des Etats Généraux qui donneront à la France de nouvelles assises. En somme, quelque chose qui rappelle 1789, les souvenirs des grands ancêtres tenant visiblement une place de choix dans l'imagerie de Saint-Céré.

Avant de poursuivre, arrêtons-nous un instant, pour sourire. Il y a deux ans, M. Mendès-France, lors d'un congrès radical, annonça que nous étions en 1788, et M. Edouard Herriot le salua comme notre Necker. Les deux leaders radicaux ont fait au moins un élève de choix en la personne de Pierre Poujade. De ses études que la pauvreté a malheureusement abrégées, il a retenu assez pour savoir que 1789 suivait immédiatement 1788, et qu'après Necker venait la Révolution. Comme quoi M. Mendès-France, tête de Turc favorite de Poujade, lui aura peut-être fourni le thème central d'une agitation dont tous les Necker risquent de faire les frais...

Mais revenons à des considérations moins badines. De ses souvenirs scolaires, Poujade a gardé l'idée que, quand les choses n'allaient pas dans l'ancienne France, les rois convoquaient des Etats Généraux. Il serait trop long d'expliquer que rien n'est plus faux qu'une telle schématisation. En vérité, les rois ont eu davantage recours aux Etats pour les utiliser et les manœuvrer au profit de la politique royale que dans tout autre but. Aucune réforme vraiment décisive n'a été apportée par les Etats Généraux ; les réformateurs véritables ont été les rois, leurs grands ministres, leurs grands commis. Seuls les Etats Généraux de 1789 ont apporté un profond bouleversement, et même une gigantesque révolution. Mais c'est précisément ce sur quoi Poujade pourrait méditer, en posant ce problème dans les termes d'aujourd'hui, c'est-à-dire dans un monde soumis au redoutable assaut du communisme.

1944 : les communistes préparent les Etats Généraux

Il n'est, en effet, pas le premier, depuis la Libération, à avoir songé à réunir les Etats Généraux dans un but révolutionnaire. Le Parti communiste y a songé avant lui.

C'était le 2 septembre 1944. Le Parti communiste, à l'appel de Jacques Duclos, décidait de devenir « le parti de la Renaissance française » (*Humanité*, 8-9-1944). Il prenait à son compte, le 9 novembre, le mot d'ordre visant à « la convocation des Etats Généraux de la Renaissance française », qu'il avait fait lancer par le Front national, organisme dominé par les communistes. Le procès-verbal de la réunion du Bureau politique (séance du 9 novembre) préfigure paradoxalement les recommandations des récentes assises de l'U.D.C.A. :

« ...Le Bureau politique a été unanime à considérer que, d'un bout à l'autre de la France, dans toutes les villes et tous les villages, devraient se tenir des réunions de ménagères, d'ouvriers des diverses entreprises, des anciens combattants, des gardes civiques républicains, des familles de prisonniers et déportés, des victimes du nazisme et du vichysme, des commerçants, des artisans et des diverses organisations patriotiques et d'intérêt local. Chacune de ces assemblées enverrait ses délégués aux Etats Généraux de la localité. Ces dernières, agissant sous l'impulsion du Comité local de la Libération, établiraient le programme local sur la base de la charte de la Résistance... »

« ...Le Bureau politique a décidé d'inviter tous les communistes à se montrer les plus actifs et les meilleurs dans la préparation de ces Etats Généraux, chargés d'exprimer les aspirations démocratiques du peuple français. »

L'objectif du Parti était clair : il s'agissait de déborder le pouvoir légal, et il pouvait penser que les circonstances l'y aideraient. Le Conseil national de la Résistance, en louvoyant, refusa pourtant de le suivre, sans pouvoir éviter la réunion d'une Assemblée nationale des Comités de Libération à l'Hôtel de Ville de Paris.

Elle se tint les 15 et 16 décembre 1944, et, sous la pression communiste, elle décida de convoquer les Etats Généraux de la Renaissance française pour le 14 juillet 1945, dans le souci « d'appuyer l'autorité du C.N.R. en vue de la réalisation de son programme ». En termes communistes, cela signifiait que le P.C. entreprenait une campagne décisive pour domestiquer complètement le C.N.R., et pour infléchir par la pression populaire, la rédaction de la Constitution dans le sens qu'il souhaitait.

A partir du mois de mars 1945, l'*Humanité* (qui tire alors à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires) entreprend une vaste propagande pour les Etats Généraux et pour une Constituante populaire. Le P.C. anime tout ce travail. Ses militants sont partout. Ils rédigent les Cahiers de doléances selon les instructions du Bureau politique. Au début de juin, la C.G.T., par la voix d'Eugène Hénaff, invite les syndicats à préparer les Etats Généraux.

La pression communiste est telle, son objectif est si visiblement le renversement du gouvernement légal, que, le 9 juin, le Mouvement de Libération Nationale se coupe en deux, une minorité seulement acceptant de subir la dictature que le P.C. exerce sur lui. Cette minorité fonde, le 21 juin, le Comité d'initiative du Mouvement unifié de la Résistance, dont les signataires (*Humanité*, 23-6-1945), à quelques exceptions près, sont demeurés jusqu'à présent les fidèles compagnons de route des communistes.

Les Etats Généraux communistes de juillet 1945

Animés par Louis Saillant, président du C.N.R., qui deviendra président de la Fédération Syndicale Mondiale (communiste), et par des communistes spécialisés dans le travail de masse : Marty, Tollet, Hénaff, Ouzoulias, Henri Raynaud, les Etats Généraux s'ouvrent à Paris le 10 juillet 1945. Il y a 2.200 délégués. Quarante vingt membres des commissions préparatoires ont dépouillé les Cahiers de doléances. Dix commissions de travail fonctionnent, que les communistes tiennent solidement en main, soit directement (Hénaff, Maublanc, Alfred Costes), soit indirectement (Pierre Cot, Elie Bloncourt).

Pendant les discussions, où tous les thèmes

sont des thèmes communistes, qu'il s'agisse de l'armée, des colonies, de l'école, du travail, de la jeunesse, le Parti communiste abat nettement son jeu. Jacques Duclos vient faire un grand discours sur la Constitution, contre tout referendum, et pour une république soviétique française. Ainsi le Parti communiste affirmait-il ouvertement que toute la campagne n'avait pas eu d'autre but que d'imposer au gouvernement du général de Gaulle une Constitution qui aurait rapidement assuré, avec une vague couverture légale, l'instauration dans ce pays d'une démocratie dite populaire.

Des résolutions furent votées. Et l'on se sépara après un serment solennel. Finalement, l'opération échoua, devant la résistance du général de Gaulle, d'une partie de ses ministres et d'une opinion peu à peu éclairée sur les mobiles réels des communistes. Peut-être aussi les communistes, épaissis par leurs succès foudroyants, gênés autant qu'aïdés par leurs responsabilités gouvernementales, et mollement soutenus par Moscou, n'ont-ils pas su donner le coup d'épaule final sous lequel le fragile gouvernement provisoire aurait pu basculer.

En tout cas, les communistes ont montré comment ils pouvaient se servir des Etats Généraux pour menacer le régime.

Une tentative périlleuse

Qui peut assurer à Pierre Poujade qu'en leur permettant de recommencer ce qu'ils ont manqué en 1945, il ne leur offre pas une occasion inattendue d'intense agitation ?

Dans la France de 1956, profondément troublée, où le pouvoir vacille, et où les consciences s'interrogent, les doléances sont légion. Le Parti communiste, avec ses centaines de milliers de militants, avec ses dizaines de milliers de permanents, avec ses cent journaux, ses centaines d'organisations satellites, ses milliards venus de l'étranger, ses innombrables complaisances dans l'administration, la presse, la radio et dans l'intelligentsia, aura mille occasions d'orienter selon ses vues la préparation des Etats Généraux. A ce travail de masse, il est passé maître, et dans le camouflage qu'il exige il a acquis depuis de nombreuses années une expérience sans pareille.

Poujade peut diriger l'U.D.C.A. Il verra dans quelques mois s'il est maître du poujadisme. Il ne commandera pas le mouvement multiforme, étendu à la France entière, où, commune par commune, les Français mécontents laisseront s'écouler le flot intarissable de revendications souvent légitimes que le communisme saura capter et dévoyer. Les 20.000 instituteurs du Parti, pour ne citer personne d'autre, montreront en cette occasion qu'ils forment, au service du communisme, la plus redoutable « société de pensée » qu'on puisse imaginer — et auprès de laquelle celles qui ont préparé la Révolution française, avec tant d'efficacité pourtant, étaient bien peu de chose.

Ceux qui préparent les révolutions ne les terminent pas

Les Etats Généraux de 1789 ont été voulus d'abord par l'aristocratie contre le roi, dont elle récusait la politique centralisatrice et réformatrice. Ils ont été adoptés par la royauté en partie par faiblesse, en partie dans l'espoir d'y trouver une issue à une situation financière, puis politique, inextricable. Ils ont finalement abouti non à réformer le régime, mais à l'abattre. Ils ont porté

au pouvoir non l'aristocratie, mais la bourgeoisie. Ils ont engendré non seulement des transformations bienfaisantes, mais de terribles violences, et une guerre ruineuse, combattue par Robespierre, et finissant à Waterloo.

Les révolutions, l'on sait comment elles déburent, mais non comment elles s'achèvent. Les libéraux russes de 1917 l'ont eux aussi éprouvé. Si Poujade, grâce aux Etats Généraux, donne au communisme l'impulsion populaire qu'il ne trouve pas ; s'il lui offre l'occasion de déferler, qu'il médite sur l'exemple de 1789. Il verra que

ceux qui commencent les révolutions sont rarement ceux qui les terminent.

GEORGES ALBERTINI.

P.S. — Le signataire de cet article n'a rien de commun avec son homonyme, militant poujadiste du Loiret. Cette précision est nécessaire puisqu'une campagne de presse, aux intentions trop claires, a entretenu cette confusion. Des dizaines de lettres de rectification n'ont été nulle part insérées, sauf dans quelques journaux, dont on salue ici la loyauté.

La politique communiste du XIX^e au XX^e congrès du P.C. de l'U.R.S.S.

La légende d'un Staline infallible et invincible, fabriquée par lui-même en Russie soviétique, imposée par la terreur et la propagande communistes, était en train de gagner du crédit même en Occident après la fin de la dernière guerre mondiale. Obsédés par cette image, beaucoup de gens se refusaient à voir que le communisme en U.R.S.S. et dans le monde libre, sous « la direction géniale du grand guide des travailleurs du monde » — comme on appelait autrefois Staline — s'enfonçait de plus en plus, depuis 1947, dans une voie sans issue, pour aboutir à une impasse au moment du XIX^e congrès bolchevik, en octobre 1952, et dans les mois qui le suivirent.

Situation au moment du XIX^e Congrès

En 1947, fondant le Kominform, Staline avait décrété que le globe était divisé totalement en deux camps : socialiste et capitaliste. Il n'y avait aucune place pour la troisième force ou pour le neutralisme : la déclaration de fondation du Kominform classait Blum, Attlee, Bevin parmi les laquais de la bourgeoisie ; bientôt Bevan, Ziliakus, Nehru subirent le même traitement. Inutile de dire que ce procédé rendait impossible tout « dialogue » avec ceux qui, en réalité, brûlaient d'envie d'en engager un avec Moscou.

Les partis communistes européens, renforcés à la faveur de la tactique du Front national à la fin de la guerre, représentés dans les gouvernements de coalition de dix pays d'Europe occidentale, se virent obligés d'accomplir un tournant radical. Les conséquences ne tardèrent pas à se manifester : les communistes, condamnés à l'opposition et à l'isolement, commencèrent à perdre des voix, des militants, et leurs journaux des lecteurs. Fait encore plus grave : mis à l'écart de la collectivité nationale, ils ne pouvaient plus manœuvrer, contraints de plus en plus à la stérilité et à l'immobilisme.

En février 1948, le « coup de Prague » éveilla pour la première fois l'inquiétude de l'Occident sur les intentions du Kremlin.

Le blocus de Berlin, qui le suivit, n'était nullement de nature à calmer cette inquiétude.

Le 28 juin 1948, Tito fut brusquement déclaré traître et agent de l'espionnage américano-allemand. La chasse à l'homme déclenchée depuis lors et poursuivie sans interruption jusqu'à la mort de Staline, alarmait tous les progressistes,

compagnons de route et autres sur leur sort personnel sous le règne du communisme.

En Asie, en 1948, les partis communistes reçurent l'ordre de déclencher l'insurrection armée contre les Etats à peine devenus indépendants : Inde, Pakistan oriental, Birmanie, Indonésie, Philippines, etc.

Tout cela provoqua la première réaction concrète des Occidentaux : en avril 1949 fut signé le pacte Atlantique.

Staline n'en continua pas moins dans la même voie. En 1950 il jeta la Corée du Nord dans la guerre ; lorsqu'il apparut qu'elle était incapable de la gagner, il poussa les Chinois dans le conflit. La situation fut stabilisée, mais elle était militairement insoluble : les Chinois ne pouvaient pas chasser les Américains et ceux-ci ne voulaient pas mener la guerre contre la Chine. La seule solution logique était l'armistice ; l'Occident y était prêt, mais Staline resta muet.

La guerre de Corée eut une conséquence directe en Europe : le début de la réintégration de l'Allemagne dans le bloc occidental, réintégration d'autant plus nécessaire que Moscou réarmait ouvertement ses satellites, y compris l'Allemagne orientale.

Toute cette évolution ne devait pas excessivement réjouir l'entourage de Staline au Kremlin. Mais tant que cette politique absurde n'avait des répercussions graves que pour les communistes d'Europe et d'Asie, les gens du Kremlin n'avaient pas de raisons personnelles de s'inquiéter. Par contre, le congrès d'octobre 1952 pouvait être, pour l'entourage même de Staline, une cause de sérieux soucis.

La plus importante décision était la refonte totale de l'organisme directeur du P.C. de l'U.R.S.S. : le Politbureau — appelé depuis lors Præsidium du Comité central — vit le nombre de ses membres porté à vingt-cinq titulaires et onze membres suppléants. Il n'y avait qu'une seule conclusion à tirer de cette modification, pour tous les gens habitués aux méthodes du travail bolchevik : le Politbureau devenait un organe décoratif, comme le Comité central était devenu avant lui. Car, à l'époque où le Comité central du Parti bolchevik avait été gonflé jusqu'à comprendre de vingt à vingt-cinq membres, le Politbureau avait été formé, précisément pour faire à sa place un travail dont il était devenu incapable. Un organisme de vingt-cinq membres, au surplus dispersés, ne pouvait pas diriger

effectivement le Parti et l'Etat, mais sept membres éminents, presque toujours présents à Moscou, le pouvaient faire.

Le Secrétariat du Comité central, désigné au congrès de 1952, devait remplacer en fait le Politbureau, comme autrefois celui-ci avait pris la place du Comité central. Le Secrétariat du Comité central se composait, à l'issue du XIX^e congrès, de dix membres, dont le premier était Staline en personne.

L'inquiétude au Kremlin devait monter au paroxysme dans les mois qui suivirent. Le 12 janvier 1953 fut découvert « le complot des médecins ». Des noms de maréchaux et d'anciens membres du Politbureau étaient mêlés à l'affaire. Une seule conclusion s'imposait pour les gens, et tout d'abord pour ceux du Kremlin : une nouvelle épuration monstrueuse se préparait, et dans la charrette il y aurait des dirigeants soviétiques.

Les perspectives du communisme étaient de plus en plus fermées à l'extérieur, l'hostilité systématique de Staline renforçait la solidarité du monde occidental et, dans la tension internationale permanente, une réaction violente d'un côté ou de l'autre pourrait provoquer des complications, ce qui n'était nullement dans l'intérêt du Kremlin ; les partis communistes étaient condamnés à végéter dans la plupart des pays d'Occident et, en France et en Italie, incapables de déclencher n'importe quelle action sérieuse ; à l'intérieur de l'Union soviétique, les signes précurseurs annonçaient une nouvelle vague de terreur stalinienne, dangereuse même pour les plus hauts dignitaires du système.

Il était grand temps que Staline mourût. Depuis 1947, le communisme n'avait remporté qu'une seule victoire, à vrai dire décisive, la conquête de la Chine. Mais Staline personnellement n'y était pour rien.

Le 5 mars 1953 il mourut.

La liquidation du lourd héritage stalinien

Dès que Staline mourut, ses héritiers s'empresèrent de liquider non pas le stalinisme, en tant que système totalitaire instauré depuis les années 1925-28, — comme certains le prophétisaient en Occident, — mais ses excès des dernières années.

Les premières mesures, prises le jour même où fut annoncée la mort de Staline, concernaient évidemment le Politbureau et le Secrétariat du

Comité central. Il s'agissait, pour les membres de l'ancien Politbureau (jusqu'en octobre 1952), de rétablir la situation d'avant le XIX^e congrès, avec, circonstance favorable, Staline en moins.

Le Politbureau (le Præsidium) du Comité central fut réduit à dix membres : les anciens y restèrent, les nouveaux venus furent éliminés. Tout cela voulait dire que le Politbureau, désormais, gouvernerait le Parti et l'Etat, d'où la formule de la « direction collective ».

Du Secrétariat du Comité central furent également éliminés les nouveaux venus. A partir du 6 mars il n'y resta que trois anciens membres : Malenkov, Khrouchtchev et Souslov, auxquels on en ajouta trois nouveaux.

La première étape dans le démantèlement de l'héritage stalinien ainsi franchie, la deuxième suivit immédiatement : le communiqué du 21 mars fit savoir que Malenkov renonçait à son poste de premier secrétaire du Comité central ; il conservait la fonction de président du gouvernement. La décision, selon le communiqué, avait été prise le 14 mars : Malenkov ne fut donc que sept jours l'héritier de Staline dans les fonctions cumulées de président du gouvernement et de premier secrétaire du Comité central. Le communiqué du 4 avril annonça la réhabilitation et la libération des « médecins terroristes ». Cet acte solennel disait implicitement que cette macabre affaire avait été montée par Staline lui-même et que ses héritiers voulaient en finir le plus rapidement possible avec un complot dans lequel certains d'entre eux ou de leurs proches auraient pu se trouver impliqués.

Au lendemain de la mort de Staline, trois noms apparaissaient au premier plan. Le « vojd » semblait avoir trois héritiers : Malenkov, Béria et Molotov ; tous trois prirent la parole aux funérailles de Staline et furent cités, toujours ensemble, par la presse communiste. Les gens en Occident parlèrent d'une nouvelle « troïka », analogue à celle qui, après la mort de Lénine, était composée de Staline, Zinoviev et Kameniev.

Or, les héritiers de Staline voulaient précisément éviter le retour d'un nouveau Staline. Rien donc d'étonnant à ce que la troïka ait été bientôt mise en échec par le Politbureau : Béria, le plus dangereux par son caractère géorgien et par sa maîtrise de la police politique, fut mis rapidement hors d'état de nuire. Arrêté le 26 juin, il fut exécuté fin décembre 1953. Malenkov, moins dangereux, fut moins gravement frappé. Privé en mars 1953 du Secrétariat du Comité central, il

Association d'Études et d'Informations Politiques Internationales

86, Boulevard Haussmann — PARIS 8^e

Fondée le 7 avril 1949, conformément à la loi du 1^{er} juillet 1901, l'Association d'Études et d'Informations Politiques Internationales a pour but l'étude des questions économiques, politiques, historiques, sociales et culturelles internationales.

EST & OUEST (ex-B.E.I.P.I.) est son organe. Il paraît toutes les quinzaines. Tous les adhérents de l'Association le reçoivent gratuitement.

EST & OUEST publie, en particulier, des études et des informations inédites, ainsi que des documents révélateurs sur les pays du bloc soviétique et sur le communisme lui-même.

La cotisation des membres correspondants a été fixée à 2.000 francs pour six mois et 4.000 francs pour un an. En ce qui concerne les membres résidant à l'étranger, la cotisation est fixée à 5.000 francs pour un an et à 6.000 francs si ces membres désirent recevoir EST & OUEST par avion.

Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris Compte Courant Postal 7241-06 ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

sera, en février 1955, limogé de la présidence du Conseil. L'aventure qui vient de lui arriver (la réduction de sa biographie dans « Le Dictionnaire encyclopédique ») montre qu'il n'est pas encore au terme de son déclin. Molotov, le plus ancien acolyte de Staline, mais le moins dangereux parce qu'il ne disposait pas d'un appareil à lui, ne fut ni liquidé ni rétrogradé, mais simplement réprimandé publiquement à deux occasions : la *Pravda* publia une fois un désaveu de Tito à l'adresse de Molotov et, tout récemment, le *Communiste* publia une « autocritique » de Molotov.

Les trois exemples suivants prouvent avec évidence la rapidité de la liquidation de ces excès du stalinisme :

Le conflit avec Tito : De 1948 à 1953 d'innombrables articles et livres expliquaient doctement en Occident les « raisons idéologiques, nationales, économiques (celles-là surtout, car il fallait donner une interprétation « marxiste » du fait) du conflit Tito-Moscou ». En réalité, il n'y avait à ce conflit qu'une raison : la volonté de Staline de se débarrasser de Tito (comme il l'a fait de beaucoup d'autres) et le refus de Tito de se soumettre à la volonté stalinienne. L'entourage de Staline savait mieux que personne que c'était là l'unique raison du conflit ; c'est pourquoi, dès la mort de Staline, toutes les attaques contre Tito cessèrent d'abord dans la presse soviétique, ensuite dans la presse communiste du monde entier.

La guerre de Corée : Staline s'obstinait à mener cette guerre, qu'il ne pouvait gagner, au risque de provoquer des complications internationales. Dès son retour des funérailles de Staline, Tchou En-lai se déclara prêt à amorcer des pourparlers sérieux, et l'affaire se régla alors assez rapidement.

Agriculture soviétique : Andreiev, Khrouchtchev, Malenkov et autres parlaient, à l'époque de Staline, de l'agriculture, des agrovilles, petites et grandes, et certains « spécialistes » occidentaux décelaient dans cette affaire une « lutte de tendances ». En réalité, Staline, ici également, poussait l'affaire vers la catastrophe et faisait parler de ces problèmes ou exécuter ses ordres par ses acolytes.

Après sa mort, son entourage, mieux averti qu'aucun spécialiste, révéla, par la bouche de Khrouchtchev en septembre 1953, l'état catastrophique de l'agriculture soviétique. Dans ce domaine également, il fallait remédier à la situation léguée par Staline, ce qui ne se révéla pas facile.

Reprise de l'initiative politique

Absorbés par la remise en ordre au Kremlin et en Russie, les membres du Politbureau soviétique ne pouvaient pas passer immédiatement à l'offensive politique dans le monde libre. Les circonstances ne leur étaient d'ailleurs pas très favorables. L'arrivée au pouvoir aux Etats-Unis des républicains qui, dans les élections présidentielles, avaient paru promettre une politique plus ferme à l'égard du communisme mondial, l'insurrection du 17 juin 1953 à Berlin-Est et en Allemagne orientale, les élections triomphales pour Adenauer en Allemagne occidentale et l'intégration de l'Allemagne dans le système atlantique, tous ces événements leur indiquaient qu'il fallait radicalement modifier leur tactique diplomatique et la politique suivie par les partis communistes dans le monde libre.

Dans sa brève allocution au XIX^e congrès, Staline avait enjoint aux partis communistes occidentaux de « relever et de porter en avant le drapeau de l'indépendance nationale », mais en même

temps il avait félicité Thorez et Togliatti pour leurs déclarations de fidélité inconditionnelle à l'Union soviétique. Dans son dernier écrit, publié à la veille du congrès, il avait proclamé que « les contradictions entre les pays capitalistes sont plus fortes que les contradictions entre le camp du capitalisme et celui du socialisme », mais, en même temps, par ses menaces et ses injures, il cimentait la solidarité occidentale, empêchant les contradictions du monde capitaliste de se manifester.

La diplomatie soviétique reprit le contact, le « dialogue » avec le monde occidental, toujours prêt à se laisser séduire en dépit de nombreuses expériences fâcheuses du passé. Autant les menaces et les insultes stalinienne avaient poussé l'Occident à s'armer, autant la politique du sourire devait l'encourager à désarmer politiquement, moralement, militairement peut-être.

Au lieu d'attaquer tous les pays du monde non communiste et de les mettre dans le même sac, les attaques furent concentrées contre l'obstacle le plus important à l'hégémonie communiste : les Etats-Unis d'Amérique. Savamment, les dirigeants soviétiques exploitèrent et aggravèrent les contradictions dans le monde libre : Asiatiques contre Européens, les Jaunes et les Noirs contre les Blancs, les Arabes contre les Juifs, les divergences entre l'Amérique et la Grande-Bretagne au sujet de la politique en Asie, l'ancien antagonisme franco-allemand, etc.

Le mouvement communiste devait, à son tour, reprendre la tactique des années 1934-1939, le Front populaire est de nouveau à l'honneur et, de même qu'en 1934, la France devient le premier pays d'Europe occidentale choisie pour cette manœuvre.

La politique ne pouvant plus être menée seulement à l'échelle européenne, l'Asie et l'Afrique entrent dans le jeu nouveau. En Asie, le neutralisme n'est plus dénoncé comme une variante de pro-américanisme, il est encouragé ; en politique intérieure, les partis communistes sont tenus de se rapprocher des gouvernements, comme en Indonésie.

Le Proche et le Moyen-Orient, à peu près complètement oubliés sous Staline de 1947 à 1953, deviennent un champ excellent de manœuvres soviétiques.

L'Afrique se trouvant actuellement, selon l'opinion soviétique dans la même phase que l'Asie au lendemain de la première guerre mondiale, il s'agit avant tout de mettre en avant le mot d'ordre de la lutte pour la libération nationale et de former les partis communistes. On connaît la suite.

Préparatifs du congrès

Les statuts présentés par Khrouchtchev au XIX^e congrès précisait : « Les congrès ordinaires sont convoqués au moins une fois tous les quatre ans. » Dès juillet 1955, la convocation du XX^e congrès était fixée au 14 février 1956 avec deux points principaux à l'ordre du jour : Rapport sur l'activité du Comité central depuis le XIX^e congrès, par N. Khrouchtchev, premier secrétaire du Comité central, et Directives du XX^e congrès pour le sixième plan quinquennal (1956-1960), avec N. Boulganine comme rapporteur.

Depuis la publication de ce décret, de nombreuses mutations, promotions et épurations sont intervenues dans la hiérarchie soviétique.

Voici les principales :

En juillet 1955, deux nouveaux membres ont été introduits dans le Præsidium (Politbureau) du Comité central : A. Kiritchenko, premier secré-

taire du P.C. d'Ukraine, et *M. Souslov*, secrétaire du Comité central du P.C. Trois nouveaux membres du Secrétariat du Comité central ont également été nommés : *Aristov*, *Beliaev* et *Chepilov*.

Chayakhmetov, premier secrétaire du P.C. du Sud-Kazakhstan, et *Tarassenko*, le second secrétaire, ont été destitués en juillet « pour insuffisance ». Ce même mois deux communistes russes : *L. Brejnev* et *Ivan Yakovliev*, furent nommés premier et second secrétaires du Comité central du P.C. du Kazakhstan.

En août 1955, *Alexandre Egorov*, premier secrétaire du Comité central du P.C. carélo-finlandais, fut limogé pour « fautes graves » (il occupait ce poste depuis 1950).

En novembre 1955, *S. Abaline*, rédacteur en chef de la revue *Communiste*, organe théorique du Comité central, fut démis de ses fonctions et remplacé par *A. Roumiantzev*, qui travailla aux côtés de *Khrouchtchev* successivement en Ukraine,

au Comité du P.C. de Moscou et finalement dans l'appareil du Comité central du P.C.

Ce même mois, *Fedor Konstantinov* fut nommé à la direction de la section de propagande et d'agitation (Agitprop) du Comité central du P.C.

En décembre, *A. Niaзов*, depuis longtemps premier secrétaire du P.C. d'Ouzbekistan, fut également destitué.

Parallèlement à ces changements de personnes dans la direction du P.C., une augmentation de ses effectifs est à constater. *Malenkov*, qui présenta au XIX^e congrès le Rapport que *Khrouchtchev* fera au XX^e congrès, avait alors déclaré que le P.C. de l'Union soviétique comptait le 1^{er} octobre 1952 6.882.145 membres. Mais *Khrouchtchev* déclara dans un de ses discours dans l'Inde que le P.C. de l'Union soviétique comptait en automne 8 millions de membres et le Komsomol 18.500.000.

BRANKO LAZITCH.

Du XIX^e au XX^e Congrès du Parti Communiste Soviétique

Le XX^e Congrès du Parti communiste de l'U.R.S.S. s'ouvre à Moscou le 14 février 1956. Le précédent s'était tenu il y a trois ans et quatre mois, du 5 au 14 octobre 1952, Staline étant encore de ce monde.

Du temps de Lénine, le Congrès du Parti avait lieu tous les ans, même durant la guerre civile. Avec la dictature de Staline, les Congrès s'espacèrent. Finalement, treize ans séparèrent le XVIII^e du XIX^e Congrès. En admettant que la guerre ne rendait pas possible la réunion de cet organisme, il reste qu'après 1945, Staline a laissé passer sept ans pour convoquer l'organisme théoriquement souverain du Parti.

Voici la liste des Congrès depuis la prise du pouvoir par les bolcheviks :

- VII^e Congrès : 6-8 mars 1918.
- VIII^e Congrès : 18-23 mars 1919.
- IX^e Congrès : 29 mars - 5 avril 1920.
- X^e Congrès : 8-16 mars 1921.
- XI^e Congrès : 27 mars - 2 avril 1922.
- XII^e Congrès : 17-23 avril 1923.
- XIII^e Congrès : 23-31 mai 1924 (mort de Lénine : 21-1-1924).
- XIV^e Congrès : 18-31 décembre 1925.
- XV^e Congrès : 2-19 décembre 1927.
- XVI^e Congrès : 26 juin - 13 juillet 1930.
- XVII^e Congrès : 26 janvier - 10 février 1934.
- XVIII^e Congrès : 10-21 mars 1939.
- XIX^e Congrès : 5-14 octobre 1952.
- XX^e Congrès : s'ouvre le 14 février 1956.

Les principaux discours prononcés au XIX^e Congrès furent les suivants : *Molotov*, discours d'ouverture ; *Malenkov*, rapport du Comité central du P.C.(b) de l'U.R.S.S. ; *Béria*, la solution du problème national en U.R.S.S. ; *Sabourov*, les directives du XIX^e Congrès au sujet du cinquième plan quinquennal (1951-1955) ; *Boulganine*, *Mikoïan*, *Khrouchtchev*, modifications aux statuts du P.C.(b) de l'U.R.S.S. (signalons, parmi ces modifications, la disparition du *b* minuscule entre parenthèses qui, initiale du mot *bolchevik*, c'est-à-dire majoritaire, avait sans doute l'inconvénient d'évoquer le temps où il était permis d'être minoritaire) ; *Kaganovitch*, remaniement du programme du Parti communiste ; *Souslov*, questions d'éducation politique dans le Parti ; *Staline*, salut aux partis communistes étrangers ; *Vorochilov*, discours de clôture.

**

Plusieurs de ces discours (*Staline*, *Molotov*, *Malenkov*, *Béria*, *Boulganine*, *Mikoïan*, *Souslov*, *Kaganovitch* et *Vorochilov*), ainsi que les directives pour le V^e plan quinquennal et les statuts du P.C. de l'U.R.S.S. ont été publiés en français dans un numéro spécial des *Cahiers du Communisme* (novembre 1952) qui contient en outre « *Les problèmes économiques du socialisme en U.R.S.S.* », dernier ouvrage de *Staline* paru quelques semaines avant le Congrès, ainsi qu'une très sommaire relation des débats du Congrès et la liste des membres du Comité central, de la Commission centrale de vérification, du Præsidium et du Secrétariat, « élus » par le Congrès.

Modifications dans le Politbureau du XIX^e au XX^e Congrès

L'une des modifications apportées au Parti à l'occasion du Congrès, avait consisté à changer le nom de Bureau politique en celui de Præsidium du Comité central et à accroître le nombre de ses membres.

Il était composé, au lendemain du Congrès, de 25 membres et de 11 membres suppléants :

MEMBRES

J. Staline	V. Kouznetsov	M. Pervoukhine
V. Andrianov	O. Kuusinen	P. Ponomarenko
A. Aristov	G. Malenkov	M. Sabourov
L. Beria	V. Malychév	M. Souslov
N. Boulganine	L. Melnikov	N. Khrouchtchev
K. Vorochilov	A. Mikoïan	D. Tchessnokov
S. Ignatiev	N. Mikhaïlov	N. Chvernîk
L. Kaganovitch	V. Molotov	M. Chkiriatchov
D. Korotchenko		

MEMBRES SUPPLÉANTS

L. Brejnev	I. Kabanov	A. Pozanov
A. Vychninski	A. Kossyguine	I. Tevossian
A. Zverev	N. Patolichév	P. Youdine
N. Ignatov	N. Pegov	

Après la mort de *Staline* (5 mars 1953), le Præsidium fut réduit à dix membres (*Malenkov*, *Béria*, *Molotov*, *Vorochilov*, *Khrouchtchev*, *Boulganine*, *Kaganovitch*, *Mikoïan*, *Sabourov*, *Pervoukhine*) et quatre membres suppléants au lieu de onze (*Chvernîk*, *Ponomarenko*, *Melnikov* et *Baguirov*).

Peu après (juin 1953), *Melnikov* fut démis de son poste au præsidium et de ses fonctions de secrétaire du P.C. d'Ukraine, *Béria* arrêté (26 juin 1953), puis fusillé, et *Baguirov*, son acolyte, épuré.

En juillet 1955, deux nouveaux membres ont été cooptés au præsidium : *M. Souslov* et *A. Kiritchenko*.

Modifications dans le Secrétariat

A l'issue du XIX^e Congrès, le Secrétariat du Comité central était ainsi composé : *J. Staline*, *A. Aristov*, *L. Brejnev*, *N. Ignatov*, *G. Malenkov*, *N. Mikhaïlov*, *N. Pegov*, *P. Ponomarenko*, *M. Souslov* et *N. Khrouchtchev*.

Staline mort, le Secrétariat fut profondément modifié. Un communiqué du 7 mars 1953 annonçait qu'il comprenait désormais : *Malenkov*, *Khrouchtchev*, *Souslov* (trois anciens), *Ignatiev*, *Pospelov*, *Chataline* (trois nouveaux). Le 20 mars, on apprenait qu'à sa demande, *Malenkov* quittait le Secrétariat du P.C. Le 7 avril, *Ignatiev* était écarté du Secrétariat, à la suite du nouveau tour donné à « l'affaire des médecins ». On n'a plus jamais entendu parler de *Chataline*.

Il ne reste donc que trois membres du Secrétariat du C.C., tel qu'il était formé le 7 mars 1953 : *Khrouchtchev*, *Souslov* et *Pospelov*. En juillet 1955, trois nouveaux secrétaires leur ont été adjoints : *Dimitri T. Chepilov*, *Nikolaï I. Beliaiev* et *A.B. Aristov*.

Khrouchtchev porte le titre de premier secrétaire du C.C. depuis le 7 septembre 1953.

L'éloquent mutisme du budget soviétique

Le budget présenté le 26 décembre dernier au Soviet Suprême bat tous les records d'escamotage. M. Zverev, ministre des Finances, s'est moqué des « députés » appelés à approuver son œuvre avec une maîtrise qu'il n'avait jamais atteinte du temps de Staline. Il faut se sentir l'âme d'un Sherlock Holmes pour s'attaquer à un tel monument, qui tient du « crime parfait ».

Jusqu'ici, les rapports budgétaires faisaient simplement le silence sur des données défavorables ou sujettes au « secret militaire ». Cette fois-ci, on a en outre rendu incomparables même les chiffres publiés puisque la baisse des prix, décrétée en juillet 1955 et affectant les biens de production (évidemment aussi le matériel de guerre), a bouleversé la structure du budget pour 1956. Enfin, les indications sur l'exécution du budget précédent sont devenues plus rares encore que dans le passé. Il est néanmoins possible de lire entre les lignes et de tirer pas mal de renseignements et d'enseignements de ce fatras de chiffres discordants et mal ajustés.

Données incomparables

En parlant de l'exécution du budget précédent, adopté en février 1955, M. Zverev déclare que, compte tenu de la baisse des prix de gros, les rentrées budgétaires s'élèvent à 100,2 % des prévisions, et les dépenses à 100,9 % des prévisions. Comme il indique les chiffres absolus, on peut calculer le pourcentage moyen de la baisse des prix. Les rentrées s'élèvent à 561,5 milliards de roubles (contre 590,2 milliards prévus), et les dépenses à 537,8 milliards (contre 563,5 milliards prévus). L'identité à peu près intégrale des prévisions et des réalisations permet de déduire que la baisse des prix de gros a été de l'ordre d'environ 5 %. Mais comme cette baisse ne fut pas générale, les chapitres où les biens de production et les engins de guerre ne jouent qu'un rôle nul ou secondaire doivent être comparés autrement que ceux où la baisse a produit tous ses effets. Pour nous dispenser de calculs laborieux et pénibles, M. Zverev s'abstient d'ailleurs autant que possible de produire les chiffres relatifs à l'exécution du budget de 1955, surtout en ce qui concerne les rentrées.

Dans un autre passage de son discours, M. Zverev indique que l'on escompte, pour 1956, des bénéfices de 139,5 milliards de roubles en provenance de l'économie étatique, et que cette somme excède de 12,8 % les bénéfices de 1955. Pour 1955, on avait prévu 143,3 milliards de bénéfices. Les 139,5 milliards prévus pour l'année en cours sont donc de 12,8 % supérieurs... à quoi ? Aux 143,3 milliards prévus pour 1955 ou à la somme (non indiquée) des bénéfices effectivement réalisés ? Dans la seconde hypothèse, les bénéfices réalisés en 1955 auraient été de 121,6 milliards 1956, soit, en opérant avec une baisse des prix de 5 %, de 128 milliards 1955, à la place des 143,3 milliards prévus. Dans la première hypothèse, les 139,5 milliards prévus pour 1956 représenteraient 12,8 % de plus que les 143,3 milliards prévus pour 1955, soit 161,6 milliards 1955, et la baisse des prix serait de 14 %.

Un autre exemple : les investissements doivent s'élever cette année-ci à 160,8 milliards de roubles 1956, soit 15 % de plus qu'en 1955. Mais M. Zverev ne dit pas si ces 160,8 milliards excèdent de 15 % les prévisions (167,2 milliards) ou l'exécution de l'année dernière. En supposant qu'il se

réfère aux prévisions, ces 160,8 milliards représenteraient 192,9 milliards de roubles 1955, et la baisse des prix serait de 17 % ; en supposant au contraire qu'il se réfère à l'exécution, et si nous opérons avec une baisse de 5 %, les investissements réalisés en 1955 seraient de 136,7 milliards de roubles 1956, soit de 143,5 milliards de roubles 1955, contre 167,2 milliards prévus.

Un troisième exemple : on affecte cette fois-ci à l'industrie lourde 100,9 milliards en provenance du budget, soit 10,9 milliards de plus qu'en 1955. Dans l'hypothèse où M. Zverev aurait fait la comparaison avec les sommes effectivement dépensées en 1955, on obtiendrait pour 1955 le montant de 90,0 milliards de roubles 1956, soit environ 95,0 milliards 1955, alors que les prévisions pour 1955 avaient été de 101,2 milliards. Si, au contraire, M. Zverev s'est référé aux prévisions, les 100,9 milliards prévus pour 1956 égalaient 121,2 milliards 1955 (101,2 + 10,9), et la baisse des prix serait de l'ordre de 17 %.

Un passage du discours du ministre des Finances semble cependant plus précis. En parlant du financement de l'économie nationale, M. Zverev déclare que les 237,2 milliards prévus pour 1956 excèdent de près de 20 milliards la somme « confirmée » pour 1955. A première vue, il ne s'agit donc ici que des prévisions, non de l'exécution. Or, la somme « confirmée » (par le Soviet Suprême) l'an dernier était de 222,4 milliards. Les 237,2 milliards prévus pour 1956 représentent donc 242,4 milliards (222,4 + 20,0) de roubles 1955, ce qui donnerait une baisse des prix de l'ordre de moins de 3 %. Ce pourcentage est parfaitement invraisemblable puisque le financement de l'économie nationale affecte des secteurs où la baisse des prix a certainement dépassé la moyenne de 5 %. C'est pourquoi il est permis de supposer que M. Zverev ne se réfère pas aux prévisions de 1955, mais à l'exécution, le mot « confirmé » s'appliquant peut-être à un organisme de contrôle chargé de vérifier l'exécution. En ce dernier cas, en supposant une baisse des prix de l'ordre de 5 %, on peut considérer que les 237,2 milliards prévus pour 1956 représentent 249 milliards de roubles 1955 ; en défalquant de cette somme les 21 milliards (20 milliards de roubles 1956) dont elle s'est accrue par rapport à l'an dernier, on obtient 228 milliards de dépenses effectives, soit 5,6 milliards de plus que prévu.

Nous nous excusons d'avoir consacré tant de place à toutes ces fastidieuses hypothèses. Mais cela nous paraissait indispensable, tout d'abord pour mettre en garde contre les comparaisons des chiffres actuels avec ceux des années précédentes, ensuite pour démontrer l'ampleur inaccoutumée de la dissimulation et enfin pour expliquer au lecteur pourquoi nous sommes obligé, cette fois-ci, de modifier le schéma traditionnel de nos commentaires (1).

Le budget proprement dit

Avec les légères modifications apportées par le Soviet Suprême au projet initial de M. Zverev, le budget pour l'année en cours se compare comme suit aux budgets antérieurs (en milliards de roubles) :

(1) Voir B.E.I.P.I. nos 128 et 129 (budget 1955), 111 (budget 1954), 97 (budget 1953) et 65 (budget 1952).

	Rentrées							
	1956	1955		1954		1953		1952
	prév.	réal.	prév.	réal.	prév.	réal.	prév.	réal.
Impôt chiffre d'affaires.....	271,2	(?)	233,2	(?)	234,3	(?)	240,4	(?)
Prélèvement sur les bénéfiques.....	107,3	(?)	117,5	(?)	92,6	70,3	80,6	57,4
Impôts directs.....	50,3	(?)	48,4	(?)	45,7	(?)	46,1	(?)
Emprunts.....	32,3	34,3	30,5	17,5	15,9	15,3	16,7	36,3
Non mentionné.....	131,6	(?)	160,6	(?)	183,3	(?)	159,5	(?)
TOTAUX.....	592,7	561,5	590,2	558,6	571,8	539,8	543,3	497,7
Pourcentage des sommes non mentionnées..	22 %	94 %	27 %	97 %	32 %	84 %	29 %	81 %

Ce qui frappe tout d'abord, c'est l'importance des rentrées non mentionnées ou non spécifiées, importance insolite quant aux prévisions, mais simplement stupéfiante en ce qui concerne l'exécution. D'année en année, le pourcentage des sommes dissimulées a évolué comme suit :

	1952	1953	1954	1955	1956
Prévisions.	19 %	29 %	32 %	27 %	22 %
Exécution.	81 %	84 %	97 %	94 %	

Le *black out* est total quant à l'exécution. Il affecte entre le quart et le tiers des prévisions. On ignore ce que donnent le prélèvement sur les bénéfiques (indice de la rentabilité de l'économie étatique), l'impôt sur le chiffre d'affaires (indice de la circulation des marchandises), les impôts directs (indices du mouvement de la masse salariale). Le résultat des emprunts, qui sont toujours un « succès », est évidemment connu.

Côté dépenses, le camouflage est un peu moins sévère.

	Dépenses							
	1956	1955		1954		1953		1952
	prév.	réal.	prév.	réal.	prév.	réal.	prév.	réal.
Financement de l'économie nationale.....	237,2	(?)	222,4	213,4	216,3	180,6	192,5	178,8
Mesures sociales et culturelles.....	161,2	146,7	146,9	141,9	141,3	128,8	129,8	122,8
Forces armées.....	102,5	(?)	112,1	(?)	100,3	(?)	110,2	108,6
Administration de l'Etat.....	12,5	14,3	12,6	13,9	(?)	(?)	14,3	20,8 (?)
Dettes publiques.....	14,0	(?)	12,2	10,2	10,5	(?)	9,8	6,9
Non mentionné.....	42,2	(?)	57,3	(?)	(?)	(?)	73,9	22,3
TOTAUX.....	569,6	537,8	563,5	553,9	562,7	514,7	530,5	460,2
Pourcentage des sommes non mentionnées.	7 %	79 %	10 %	32 %	17 %	40 %	14 %	5 %

Les sommes dissimulées représentent les pourcentages que voici :

	1952	1953	1954	1955	1956
Prévisions.	7 %	14 %	17 %	10 %	7 %
Exécution.	5 %	40 %	32 %	79 %	

La dissimulation des dépenses prévues se maintient dans des limites relativement étroites. En ce qui concerne l'exécution, le *black out* est, jusqu'à l'année dernière, beaucoup moins rigoureux que du côté des rentrées. Ce n'est qu'en 1955 que le mystère s'épaissit d'un seul coup : le pourcentage des dépenses effectives non communiquées monte brusquement du tiers aux quatre cinquièmes. Il faut que les dirigeants soviétiques aient des raisons sérieuses pour agir ainsi. De toute évidence, ils ont à cacher autre chose encore que les dépenses militaires, dont le montant effectif fut communiqué pour la dernière fois en 1952. S'ils n'avaient que cela à dissimu-

ler, il n'aurait pas été nécessaire de faire le silence sur le montant consacré en 1955 au financement de l'économie nationale.

En ce qui concerne les dépenses militaires, la réduction des dépenses avouées pour 1956 n'est pas compensée, cette fois-ci, par un accroissement des dépenses occultes. Ces deux catégories ont évolué comme suit au cours des dernières années (en milliards de roubles) :

	Dépenses militaires		
	Avouées	Occultes	Totales
1950 (réal.).....	82,9	38,8	121,7
1952 (réal.).....	108,6	22,3	130,9
1953 (prév.).....	110,2	73,9	184,1
1954 (réal.).....	(?)	(?)	173,4
1955 (prév.).....	112,1	57,3	169,4
1956 (prév.).....	102,5	42,2	144,7
Diminution 1953/1956.	7 %	43 %	22 %
Diminution 1955/1956.	9 %	26 %	15 %

La diminution des dépenses avouées n'est que nominale : elle a été compensée sans aucun doute par la baisse des prix. La baisse des dépenses occultes, par contre, est trop forte pour que la baisse des prix ait pu la compenser. Voici ce que représentent les dépenses militaires en pour cent des dépenses budgétaires totales :

	Avouées	Occultes	Totales
1950 (réal.)	20 %	9 %	29 %
1952 (réal.)	24 %	5 %	29 %
1953 (prév.)	21 %	14 %	35 %
1954 (réal.)	(?)	(?)	31 %
1955 (prév.)	20 %	10 %	30 %
1956 (prév.)	18 %	7 %	25 %

La part des dépenses militaires dans les dépenses budgétaires totales semble donc avoir diminué dans les prévisions pour 1956. Cette

diminution nous paraît cependant fictive dans une large mesure. Il est certain que la baisse des prix a été la plus forte dans les secteurs intéressant la préparation de la guerre et qu'elle n'affecte que très modérément d'autres postes (mesures sociales et culturelles et administration de l'Etat). De ce fait, les 25 % de 1956 représentent réellement un poids spécifique plus grand et peuvent se situer, sans atteindre les 30 % de 1955 ou les 31 % de 1954, aux alentours de 27 %. Il est permis d'en conclure que les charges militaires deviennent trop lourdes pour l'économie soviétique, obligée d'accroître avant tout — pour l'instant — le potentiel de son industrie lourde si elle veut, dans quelques années, reprendre le surarmement à l'ancien rythme.

Les rentrées budgétaires reflétant très fidèlement le mouvement du revenu national et, par là même, le rythme d'expansion de l'économie, il importe de confronter les chiffres actuels à ceux des années précédentes. La progression des rentrées se présente ainsi (1) :

	A	B	C
1951 sur 1950	+ 8 %	+ 11 %	+ 8 %
1952 sur 1951	+ 11 %	+ 6 %	+ 8 %
1953 sur 1952	+ 7 %	+ 8 %	+ 9 %
1954 sur 1953	+ 5 %	+ 3 %	+ 6 %
1955 sur 1954	+ 3 %	+ 5 % (2)	+ 6 %
1956 sur 1955	+ 5 % (2)		+ 5 % (2)

(1) Colonne A : accroissement des prévisions par rapport aux prévisions de l'année précédente. — Colonne B : accroissement des rentrées effectives par rapport aux rentrées effectives de l'année précédente. — Colonne C : accroissement des prévisions par rapport aux rentrées effectives de l'année précédente. — (2) Compte tenu de la baisse des prix.

Il ressort de ces chiffres que le ralentissement observé depuis 1952 semble avoir cédé la place à un palier, au maintien du rythme des deux dernières années. Il est vrai que les chiffres de 1956 et celui de la colonne B pour 1955 sont plus incertains que les autres, la baisse des prix intervenue en juillet 1955 ne permettant que des approximations. Enregistrons en tout cas ce fait que le gouvernement ne croit pouvoir dépasser les rentrées budgétaires réelles de 1955 que de 5 %, alors que la progression escomptée était de 6 % en 1954 et en 1955, de 8 % en 1951 et 1952, et de 9 % en 1953.

Le malaise économique

Les chiffres (ou leur absence) indiqués par M. Zverev permettent également de se faire une idée du comportement de l'économie soviétique au cours de l'année écoulée. A ce sujet, les chapitres relatifs au financement de l'économie nationale, aux investissements et aux bénéfices sont

d'un intérêt particulier. Pour mieux saisir la signification des données qui suivent, il importe de ne pas perdre de vue le schéma général de l'opération.

Les sommes consacrées au financement de l'économie nationale ont deux destinations : investissements et subventions pures et simples, servant à couvrir des déficits volontaires (bas prix des engins de guerre et de la plupart des biens d'investissement) ou involontaires (mauvaise gestion des entreprises). Ces sommes consacrées au financement de l'économie proviennent de deux sources : les dotations budgétaires et l'autofinancement (ce que M. Zverev appelle : « les moyens propres des entreprises »). L'autofinancement n'est évidemment possible que 1° si les entreprises sont bénéficiaires et, 2°, si l'Etat leur laisse une part suffisante de leurs bénéfices.

Considérons tout d'abord la destination du total affecté au financement de l'économie nationale (prévisions en milliards de roubles) :

	1953	1954	1955	1956 (a)
Financement global	290,5	326,7	335,3	346,9
Investissements	156,1	184,9	167,2	160,8
Subventions	134,4	141,8	168,1	186,1
Part des investissements dans le total.	54 %	57 %	49,8 %	46 %

(a) Chiffres absolus difficilement comparables aux données antérieures en raison de la baisse des prix.

Ainsi, la dégradation que nous signalions l'année dernière (dans notre numéro 129, p. 21) se poursuit : une fraction croissante des sommes destinées à l'économie nationale sert à boucher des trous, une fraction décroissante est consacrée aux investissements. Ceux qui ont lu le discours de Boulganine de juillet dernier n'en seront point étonnés. Cette dégradation est moins pro-

noncée dans l'emploi des fonds budgétaires que dans celui des fonds extra-budgétaires, mais elle est un fait. La place nous manque pour indiquer ici tous les chiffres absolus, mais nous avons calculé les pourcentages ci-contre en nous fondant sur les chiffres absolus (prévisions) fournis par M. Zverev :

Part des investissements dans le financement global

	1953	1954	1955	1956
Fonds budgétaires.....	55 %	55 %	49 %	50 %
Fonds extra-budgétaires.....	50 %	58 %	51 %	39 %
TOTAL.....	54 %	57 %	49,8 %	46 %

Ces chiffres confirment les aveux de Boulganine. Le mauvais travail et la non-rentabilité de l'industrie obligent de plus en plus les entreprises à consacrer leurs bénéfices — largement artificiels — à combler des déficits authentiques au lieu de les investir. Depuis 1952, l'Etat avait

de plus en plus instamment demandé aux entreprises de participer davantage aux investissements. Il y renonce cette année-ci parce que l'expérience l'a convaincu de la vanité de cet espoir. Les chiffres ci-dessous montrent à quel point le renversement de la tendance est brutal :

Provenance des sommes à investir
(Prévisions en milliards de roubles)

	1950	1953	1954	1955	1956
Budget	106,5	106,7	121,1	109,3	118,4
Hors budget.....	29,1	49,4	63,8	57,9	42,4
Investissements totaux.....	135,6	156,1	184,9	167,2	160,8
Part de la tranche hors budget.....	22 %	32 %	35 %	35 %	26 %

Un autre fait est hautement significatif : une fois de plus, M. Zverev s'est abstenu de communiquer le montant des bénéfices réalisés au cours de l'exercice précédent ainsi que le montant du prélèvement sur les bénéfices, effectué par l'Etat. La dernière fois, ces chiffres furent rendus publics pour l'exercice 1953. On les ignore pour 1954 et pour 1955. S'ils avaient été satisfaisants, on aurait entonné des chants de triomphe au lieu de les passer sous silence.

Les prévisions pour 1956 montrent que les dirigeants soviétiques n'envisagent la rentabilité de leur secteur étatique qu'avec un optimisme fort relatif. M. Zverev prévoit pour cet exercice 139,5 milliards de bénéfices au total (alors que l'Etat consacre au financement de l'économie nationale 237,2 milliards, soit près du double), soit, en tenant compte de la baisse des prix, environ 150 milliards de roubles 1955. Les bénéfices *escomptés* pour 1955 (on ignore à combien ils s'élèvent en réalité) ayant été de 143,3 milliards, cela fait un accroissement de 4 % sur les prévisions de l'an dernier. La comparaison avec les années précédentes est instructive :

Montant des bénéfices
(Prévisions en milliards de roubles)

	Chiffres abs.	Accroissement prévu	Accroissement réalisé
1953	111,5	27 %	2 %
1954	123,2	37 %	(?)
1955	143,3	16 %	(?)
1956	150,0 (a)	4 %	

(a) 139,5 milliards de roubles 1956.

Ce n'est que parce que les dirigeants se rendent compte de la situation précaire de l'économie qu'ils se sont décidés à réduire le prélèvement sur les bénéfices, l'un des postes les plus intéressants des rentrées budgétaires, ainsi qu'il ressort du tableau ci-contre :

Prélèvement sur les bénéfices
(Prévisions en milliards de roubles)

	Chiffres abs.	Accroissement prévu	Accroissement réalisé
1953	80,6	38 %	20 %
1954	92,6	32 %	(?)
1955	117,5	27 %	(?)
1956	114,0 (a)	— 3 %	

(a) 107,3 milliards de roubles 1956.

Les remarques qu'on vient de lire sont loin d'épuiser le sujet. Nous aurons l'occasion de commenter bien d'autres indications fournies par M. Zverev, tout aussi révélatrices. Bornons-nous, au terme de ce premier coup d'œil, à signaler rapidement un fait.

On a fait beaucoup de bruit autour de la compression des dépenses affectées à l'Administration, c'est-à-dire à la bureaucratie proprement dite. Un coup d'œil sur le deuxième tableau de cette étude montre ce qu'il en est. Malgré les décisions antérieures exigeant des compressions sévères, ces dépenses ont dépassé, en 1955, les prévisions de 1,7 milliard. On les ramène en 1956 aux prévisions de l'exercice précédent, et c'est tout. Reste à savoir si l'on y réussira mieux cette fois-ci.

LUCIEN LAURAT.

ERRATUM

Nous croyons nécessaire de rectifier une coquille qui s'est glissée dans notre article sur l'Autriche (n° 144, p. 6, fin de la deuxième colonne). Il faut lire :

« M. Helmer lui répondit que la neutralité ne saurait s'appliquer QU'au domaine militaire », etc.

Il suffisait de deux malheureuses lettres et d'une apostrophe pour donner à cette phrase un sens contraire.

L. L.

L'expérience du Front Populaire au Chili

Le fait que les partis communistes du monde occidental insistent à nouveau sur la nécessité et l'urgence d'une alliance politique semblable aux Fronts Populaires d'il y a vingt ans donne un regain d'actualité aux expériences réalisées dans les différents pays du monde par les ouvriers et les antifascistes de l'époque.

Ce fut une période trouble et agitée que celle de l'élaboration de la stratégie et de la tactique des fronts populaires par la direction de l'Internationale Communiste. Le VII^e Congrès du Komintern, convoqué pour 1934, fut, sur l'ordre de Staline, brusquement ajourné d'un an, sans explications d'aucune sorte. Mais, comme la majorité des délégués des partis communistes de l'Amérique latine et la totalité de ceux des pays les plus importants étaient arrivées à Moscou, la direction du Komintern décida de tenir une conférence des partis communistes de l'Amérique latine, laquelle se réunit en octobre 1934.

Délibérations à Moscou

Les débats furent présidés par Georges Dimitrov, Manouïlsky et Otto Kuusinen. Y prirent part les délégations des partis communistes de l'Argentine et du Brésil et les représentants de ceux de Cuba, du Pérou, du Mexique, de l'Uruguay, de la Colombie, du Venezuela, de l'Equateur et du Guatemala. Était absent le parti communiste chilien, qui traversait à l'époque une crise extrêmement aiguë, due à la scission réalisée par les éléments trotskistes sous la direction de Manuel Hidalgo. Participèrent également à cette conférence, appelée officiellement « conférence des partis communistes de l'Amérique du Sud et des Caraïbes », l'Italien Palmiro Togliatti, les Français Maurice Thorez, Raymond Guyot et Henri Barbusse, l'Allemand Arthur Ewert, le Chinois Van Min, le Tchèque Clément Gottwald, ainsi que Sinani — qui devait être fusillé peu de temps après — et Guralsky — chassé de l'appareil — ces deux derniers en qualité de dirigeants de la section latino-américaine du Komintern.

Sous la pression de Manouïlsky, on décida de préparer un mouvement insurrectionnel au Brésil (il devait connaître un échec sanglant en novembre 1935) et, d'accord avec les directives données par Dimitrov, d'organiser des fronts populaires dans les autres pays. La direction de l'Internationale Communiste créa trois organismes centraux pour l'Amérique latine, qui furent placés sous le contrôle de Moscou : le Bureau du Brésil et de la Plata, à Rio-de-Janeiro, dirigé par l'Allemand Arthur Ewert, le Bureau du Pacifique sud-occidental, à Santiago-du-Chili, dirigé par Eudocio Ravines, communiste péruvien; le Bureau des Caraïbes, avec siège à New-York ou à la Havane, dirigé par Blas Roca, sous le contrôle du parti communiste des Etats-Unis.

Retour en Amérique

A partir de février, après de nombreuses réunions secrètes, les agents du Komintern partirent pour l'Amérique du Sud en empruntant différentes voies. Dans les premiers jours d'avril 1935, la délégation de Santiago-du-Chili, qui comprenait un Péruvien, un Vénézuélien, un Soviétique, un Tchecoslovaque, un Italien, un Polonais et un Allemand, commença son travail.

On se heurta aussitôt à deux grands obstacles : l'isolement où se trouvait réduit le groupe stalinien et l'absence totale de cadres pour réaliser la plus petite des opérations en vue de créer le front populaire. Rompre cet isolement et former des cadres, telles furent les deux tâches auxquelles s'attela immédiatement la délégation du Komintern.

On convoqua en toute hâte une conférence nationale clandestine à laquelle participèrent des délégués de l'Equateur, du Pérou et de la Bolivie. Elle avait pour but de regrouper et de choisir les éléments les moins incapables et d'indiquer, au nom de l'Internationale, les changements radicaux à apporter à l'orientation générale des partis. On déroula à cette conférence toute la perspective du Front Populaire, sa stratégie et sa tactique, et l'on souligna la nécessité d'une vaste alliance destinée à contenir l'offensive que l'hitlérisme menait dans le monde entier. La nouvelle étape signifiait en premier lieu l'abandon de la rigidité doctrinaire, du sectarisme et la mise en sourdine de la conception de la lutte de classe et de l'opposition entre exploités et exploités. Par là, on aboutissait rapidement à une sorte de nihilisme politique, dont les conséquences inévitables étaient l'amoralité et le cynisme. Ceux qui dénoncèrent ce danger furent bâillonnés, sans toutefois qu'on prit contre eux des mesures disciplinaires afin de ne pas provoquer une crise; on les musela par des menaces ou des promesses d'ascensions rapides au sein de la hiérarchie du parti ou on les déplaça à l'aide de mesures administratives. Le délégué tchécoslovaque Glauauf se chargea de créer pour les plus récalcitrants des situations telles qu'elles les faisaient tomber rapidement entre les mains de la police. Et c'est ainsi que les partis communistes de ce secteur passèrent doucement du stalinisme sectaire au cynisme politique du Front Populaire.

Chili, pays d'expérience

Il s'avéra que le parti communiste le moins pauvre en cadres était le parti chilien, et aussi que le Chili était, par sa situation politique et malgré la répression organisée contre le P.C., le pays où les perspectives étaient les plus favorables pour la création du Front Populaire. On décida donc de concentrer l'activité au Chili, sans renoncer au travail au Pérou, en Bolivie et en Equateur, directive qui fut approuvée. En même temps on créa dans un faubourg de Santiago une école centrale de cadres, où tout l'enseignement devait s'inspirer de la méthode du Front Populaire.

L'abandon du sectarisme et l'inauguration de la nouvelle politique signifiaient l'adoption d'idées, de méthodes et de positions, répudiées jusqu'alors comme des produits « de la bourgeoisie, de la petite bourgeoisie et de l'ennemi de classe ». Le nationalisme chauvin le plus enragé fut adopté. Le mot d'ordre « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous! » fut remplacé par celui de « Le Chili aux Chiliens ». De préférence à l'Internationale, les communistes devaient apprendre à chanter l'hymne national de leurs pays respectifs. A la place du drapeau rouge, il fallait arborer le drapeau national. Ainsi, le parti communiste devint bientôt le parti nationaliste étranger le plus chauvin au service de Moscou.

La ligne générale était celle de l'antifascisme, avec comme mot d'ordre principal la défense de la démocratie, de cette même démocratie, dénoncée jusqu'alors comme « démocratie bourgeoise », comme « masque de la dictature des exploités sur les exploités ». Il fallait tout d'abord s'allier aux propriétaires fonciers, aux industriels, aux commerçants et aux membres des professions libérales, puis les diviser et les classer en deux camps principaux : les progressistes, d'une part, et les réactionnaires, de l'autre, les démocrates et les fascistes. Le progressisme était défini par le degré de complaisance à l'égard du parti communiste, le réactionnarisme par le degré de résistance opposé aux manœuvres communistes.

La rupture de l'isolement exigeait qu'on passât du simple abandon interne du sectarisme et de la rigidité doctrinaire à la participation active à la politique générale. Telle fut l'œuvre entreprise par la délégation du Komintern au Chili.

Manœuvres communistes contre le bloc des gauches

Le principal obstacle à franchir pour briser le cercle qui entourait le parti communiste chilien était le « Bloc parlementaire des Gauches », constitué par les socialistes, les trotskistes, les démocrates et le groupe radical-socialiste minuscule. Ce bloc était dominé par Oscar Schnacke, ancien anarchiste et socialiste antistalinien, et par Manuel Hidalgo, dirigeant du groupe trotskiste le plus important du monde.

Les premières attaques du parti communiste contre la politique du Bloc des Gauches, bien que dénuées de leur ancienne virulence, ouvrirent devant le gouvernement du président Alessandri la perspective d'une scission au sein du groupe d'opposition le plus tenace, et cela eut pour conséquence non seulement un adoucissement de la répression policière, mais même une certaine bienveillance de la part du gouvernement : il fut possible de faire fonctionner l'école des cadres et diverses organisations du parti communiste.

Le décès du sénateur de Siantago, Pedro Léon Ugalde, radical de gauche, survenu au milieu de l'année 1935, déclencha une campagne électorale que sut mettre à profit la délégation du Komintern. A l'aide d'une propagande acharnée dans les milieux populaires, le parti communiste annonça qu'il se rallierait à l'hommage rendu au défunt et que ses orateurs prendraient la parole devant sa tombe. Jusqu'alors, les communistes n'avaient cessé de combattre la politique de Léon Ugalde, qu'ils dénonçaient comme un « ennemi de l'émancipation des travailleurs », un « réformiste pourri » et un « agent de la bourgeoisie spécialement chargé de tromper le peuple ». Le Bloc des Gauches se déclara opposé à la participation communiste aux obsèques, mais ne put empêcher, devant la foule nombreuse qui constituait le cortège funèbre, deux orateurs communistes de prendre la parole. Le premier, accueilli par des clameurs hostiles, provoqua une grande sensation et un certain trouble en s'adressant à la foule, non avec les vocables ordinaires de « camarades » ou « travailleurs », mais celui de « Chiliens ». Et il poursuivit : « Plein d'une émotion respectueuse, le parti communiste incline ses drapeaux de combat devant la tombe d'un homme qui fut un paladin de la liberté et de la démocratie. » L'ovation qui accueillit ces paroles fut la première défaite

publique infligée au Bloc des Gauches et le premier pas qui permit au parti communiste chilien de sortir de son isolement. Le second orateur critiqua le parti radical qui laissait vide la place de Léon Ugalde dans l'opposition. Il accusa la direction du parti radical d'accorder au gouvernement une collaboration en échange de laquelle il ne recevait que la responsabilité des erreurs commises par ce dernier et quelques misérables avantages en faveur desquels il sacrifiait l'avenir politique de la jeunesse radicale. C'était la première fois que le parti communiste se présentait comme participant à la politique nationale en ouvrant un dialogue et en établissant une communication avec ses adversaires sans s'enfermer dans le monologue connu, qui consistait uniquement à traiter les non-communistes de fascistes ou de social-fascistes.

Immédiatement après se posa la question de la succession de Léon Ugalde. Le Bloc des Gauches déclara que c'était à lui de présenter le candidat et qu'il lutterait pour l'imposer, mais on ne put éviter les divers groupes qui le composaient de se disputer sur le choix du candidat. Les socialistes, appuyés par les trotskistes, demandèrent qu'il fût pris parmi eux; les autres groupes s'y opposèrent. D'une façon spectaculaire, la délégation du Komintern fit en sorte que le parti communiste proposât en toute hâte la candidature de Juan Luis Mery, dirigeant du plus petit des groupes qui composaient le Bloc, propriétaire d'un quotidien populaire et qui venait d'être condamné à l'exil par une sentence des tribunaux pour sa campagne contre le traité conclu entre l'Etat et un consortium d'électricité. A la suite de cette condamnation, le Bloc des Gauches avait voté une résolution aux termes de laquelle il décidait d'« accompagner l'exilé jusqu'à la frontière ». Les communistes répliquèrent qu'« il ne s'agissait pas d'accompagner Mery jusqu'à la frontière, mais de s'opposer à son départ en exil ». Et le seul moyen de l'empêcher était de présenter sa candidature, ce qui obligerait le gouvernement à le grâcier. Juan Luis Mery, qui se cachait, accepta la candidature et ouvrit les colonnes de son journal au parti communiste. Ce que voyant, le Bloc des Gauches approuva la candidature de Mery, auquel le gouvernement se trouva contraint d'accorder sa grâce, car un candidat en exil eût été infailliblement élu. C'est ainsi que le parti communiste rompit son isolement, obtint des garanties pour son école de cadres et disposa d'un quotidien d'où il lui était possible de faire connaître ses directives.

Soutien enthousiaste et « désintéressé » d'une campagne populaire non communiste, avec le droit de participer ouvertement à la campagne électorale, en tant qu'agence du petit groupe radical-socialiste, avec devant lui un Bloc des Gauches littéralement démoli, le parti communiste accrut ses effectifs, organisa son appareil interne à l'échelle nationale et se lança à la conquête de positions qui lui permettaient de créer le Front Populaire auquel s'opposaient alors tous les autres groupements politiques, qui y voyaient une manœuvre communiste ou un « cheval de Troie », ainsi que l'appelaient à cette époque tous ceux qui refusaient de suivre la ligne politique communiste.

Noyautage du Parti Radical

Le Bloc des Gauches ainsi démantelé, sa liquidation n'étant plus qu'une question de temps, la délégation du Komintern consacra tous ses efforts au noyautage de l'aile gauche du parti radical. On discuta longuement de la question

de savoir s'il fallait travailler ou non à la scission du parti et l'on se mit d'accord pour laisser aux événements le soin du déroulement de la manœuvre. Celle-ci revêtit l'apparence d'un profond amour pour le radicalisme, ses traditions, la masse de ceux qui le suivaient, ses fondateurs et ses théoriciens. Le parti radical cessa d'être « l'avant-garde de la bourgeoisie réactionnaire, alliée à l'impérialisme » pour devenir un grand parti populaire progressiste, aux vieilles traditions combattives. En même temps, on critiqua violemment la direction nationale de ce parti, à laquelle on reprocha non pas « de faire une politique bourgeoise, réactionnaire et fasciste », mais d'oublier la politique faite un demi-siècle auparavant par les fondateurs du parti contre les conservateurs et les cléricaux. On lui reprochait en outre de compromettre l'avenir de la jeunesse radicale en lui fermant les voies d'accès vers les positions qu'occupaient les libéraux et les conservateurs grâce à l'appui des radicaux. Les principaux postes au Parlement et dans l'administration, l'appareil de l'Etat seraient aux mains des radicaux si la direction du parti se décidait à constituer une vaste alliance de gauche, prélude au Front Populaire. Dans ce cas, pour la première fois dans son histoire, « le Chili aurait un président radical ».

Tandis que cette propagande ralliait des cercles de plus en plus vastes des secteurs populaires du radicalisme, la délégation du Komintern entreprenait de noyauter l'aile gauche du parti radical. Dans les assemblées et congrès radicaux, les éléments crypto-communistes commencèrent à exercer une grande influence grâce à l'audace et à l'agressivité dont ils faisaient preuve au sein d'un parti habitué à des méthodes politiques entièrement différentes. Rapidement, il fallut compter avec un groupe qui défendait ouvertement l'idée du Front Populaire, malgré l'opposition des socialistes et des trotskistes et la méfiance que manifestaient à cet égard les dirigeants du parti radical.

Après trois mois de ce travail, la proposition en vue de la création du Front Populaire fut lancée officiellement par l'organisation radicale de Santiago. Le parti dut renoncer à sa collaboration avec le gouvernement et passer à l'opposition, facilitant ainsi la campagne du parti communiste. Toutefois, la direction radicale, sans s'opposer à l'idée du Front Populaire, refusa de faire quoi que ce soit pour l'organiser. Entre temps, la pression populaire croissait grâce à la campagne tenace que menait le parti avec l'aide des alliés qu'il avait réussi à grouper autour de lui.

Une occasion favorable se présenta avec les élections sénatoriales pour les provinces de Cautin et de Bio-Bio. Les différents partis de gauche présentèrent leurs candidats, y compris le parti radical, qui choisit spécialement un des propriétaires fonciers les plus riches de la région, peut-être pour dissuader les communistes de poursuivre leur entreprise frontiste. Le parti communiste, lié par son alliance avec les radicaux, accepta la décision radicale et présenta Cristobal Saenz, le plus grand propriétaire foncier du Chili, bien qu'il ne comptât que sept adhérents dans le territoire intéressé par les élections. Les autres partis durent s'incliner, le Front Populaire devint un fait accompli et obtint une victoire écrasante sur la droite coalisée.

Le résultat fut que le parti communiste devint une force légale, après avoir réussi à pénétrer profondément dans la zone des mines de charbon et à surmonter l'hostilité dont il était l'objet parmi les milieux de droite du radicalisme.

L'œuvre du Front Populaire

Dès lors, les effectifs communistes s'accrurent d'une façon vertigineuse. Il fallut créer divers organismes collatéraux pour diriger le travail des crypto-communistes et faciliter leur infiltration dans les Universités et les hautes écoles, les associations culturelles et artistiques, les groupements de jeunesse, les journaux et revues, etc. En outre, la politique communiste prit un caractère franchement cynique : le consortium étranger qui accordait des avantages et des facilités au Parti cessait d'être la cible du nationalisme communiste et bénéficiait de l'aide du parti, qui empêchait les grèves dans ses usines, bien que les conditions de vie des travailleurs n'y fussent pas des meilleures. Au nom de l'anti-impérialisme, on conclut des pactes avec les gros propriétaires fonciers les plus rétrogrades. Et les grèves furent classées en deux catégories, comme les guerres : grèves injustes contre les alliés du parti communiste et grèves justes contre les adversaires du Front Populaire. Lors de certaines grèves dites « injustes », les communistes n'hésitèrent pas à jouer le rôle de briseurs de grèves. Ainsi, le Front Populaire fut créé au détriment des intérêts des travailleurs.

Pour couvrir cette politique, les communistes comme les socialistes développèrent une vaste activité d'assistance sociale, allant jusqu'à établir un système qui fut appelé « le plus avancé du monde », et qui s'avéra très supérieur aux possibilités économiques du pays. La lourde charge de l'assistance sociale se traduisit en inflation, d'une part, ce qui augmenta considérablement le coût de la vie et, de l'autre, en avilissement des salaires comme compensation inévitable des indemnités que les ouvriers recevaient en cas de maladie, de chômage, d'invalidité ou de décès.

Une lutte acharnée fut engagée contre le parti socialiste pour lui arracher la suprématie qu'il exerçait sur la Confédération Générale du Travail. On employa dans ce but toutes sortes d'armes : chantage, corruption, création de syndicats fantômes, falsification de documents, matraque et même poignard. La lutte se termina par un accord entre les deux partis qui supprimait totalement la liberté syndicale et le droit pour les travailleurs de choisir librement leurs dirigeants syndicaux. Les directives de la Confédération Générale du Travail, comme celles de chaque fédération et syndicat, furent élaborées désormais dans les comités centraux des partis socialiste et communiste. Nul ne put accéder à un poste syndical sans l'accord préalable de l'un ou de l'autre parti.

Aux élections législatives de 1936, le parti communiste envoya pour la première fois des représentants au Sénat et fit entrer à la Chambre un certain nombre de députés membres du parti et d'autres appartenant aux cercles crypto-communistes. Sa puissance électorale était cependant très inférieure à l'influence politique qu'il avait conquise, à celle qu'il exerçait sur les dirigeants du parti radical et qu'il commençait à exercer sur les masses grâce aux journaux et aux publications qui se créèrent à la faveur de la situation nouvelle.

On exploita à fond la volonté de milliers de personnes de défendre « la démocratie bourgeoise » et de lutter contre le fascisme. Tout fut mobilisé : les sentiments humanitaires des naifs comme la bassesse morale des ambitieux : on utilisa la pitié et la concupiscence en tant qu'ingrédients de la nouvelle politique et on exploita toutes les conjonctures pour en tirer un profit pour le parti communiste et un élément de division ou d'affaiblissement pour les groupements alliés.

La montée communiste

Les prévisions de la direction de l'Internationale Communiste s'avèrent modestes par rapport aux résultats qu'obtenait le parti communiste chilien. A la suite des succès de ce dernier sur le terrain électoral, les politiciens des plus diverses observances qui avaient à se plaindre d'une injustice ou d'un passe-droit furent les premiers à se rapprocher de lui. Un horizon riche de promesses s'ouvrait devant eux : le parti pouvait les aider à sortir de leur position subalterne, à conquérir les positions qu'ils n'avaient pas su atteindre par eux-mêmes, d'autant plus que les communistes n'exigeaient rien d'autre qu'une soumission totale en échange de leur appui. Tout politicien ambitieux, incapable de réaliser ses buts par ses propres forces, succombait à la tentation communiste et prenait place à son tour dans les rangs des « cryptos ».

Ce fut sous la forme d'une véritable avalanche que se présentaient les serviteurs du communisme, venant des milieux les plus divers. Il y avait le type généreux, sincèrement ému par la misère du peuple et qui mettait tout son espoir dans l'œuvre réalisée par les Soviétiques et l'édification d'un monde nouveau. La description pathétique de situations misérables et la résolution d'y porter remède, même au prix de sacrifices, mettaient en branle de nombreux intellectuels, étudiants et femmes de la classe moyenne, des milliers de personnes qui n'avaient rien de révolutionnaire, ne professaient pas les idées communistes, mais détestaient l'hitlérisme, aimaient la liberté et désiraient faire quelque chose pour soulager la misère du peuple.

Pour ces secteurs, le parti communiste faisait surtout vibrer la corde sensible. Défense de la paix, lutte contre la guerre, contre la politique d'armements, contre le péril qui menaçait la vie de millions de jeunes, tels étaient les slogans à l'aide desquels on remuait les naifs et les gens bien intentionnés. On exploita à la fois l'amour du prochain et la cupidité des politiciens ambitieux. Les professionnels sans avenir et les femmes coupées de leur milieu social, les poètes débutants, les écrivains sans lecteurs, les fonctionnaires déplacés et les étudiants ayant échoué à leurs examens trouvaient un champ d'action avantageux au sein du parti communiste ou dans les groupements crypto-communistes. Et des milliers de candidats au poste de sénateur, de député ou de conseiller général qui n'avaient pas de clientèle suffisante au sein de leur parti vinrent se mettre aux ordres du parti communiste. Ces éléments faisaient preuve d'une plus grande soumission que les militants communistes les plus dévoués.

Il apparut avec évidence que dans le processus de création et de triomphe du Front Populaire, les moins favorisés étaient ceux qui donnaient le plus. Il est incontestable qu'on ferma la voie au nazisme et qu'on ébranla la domination traditionnelle des forces de droite. Mais les sacrifices ne furent pas répartis d'une façon égale. Il y eut un nombre incalculable de fripons qui firent carrière grâce aux services rendus au parti communiste.

En 1938, le Front Populaire atteignit son apogée et présenta un candidat radical à la présidence de la République. Mais, pour le faire triompher, il fut nécessaire de recourir — avec l'assentiment de Moscou — à l'aide du « Mouvement national-socialiste », groupement nazi dévoué à l'Allemagne d'Hitler et durement frappé par le gouvernement Alessandri à la suite du « putsch » tenté en septembre 1938. Et c'est grâce à l'appui

des nazis chiliens que le Front Populaire triompha aux élections présidentielles d'octobre.

Toutes les manœuvres réalisées à l'intérieur du Front Populaire, toutes les décisions qui y furent prises et jusqu'à l'attitude adoptée à l'égard de chaque personnage politique important, furent examinées et résolues par Moscou. Le Komintern insista sévèrement sur l'exécution de ses décisions et il y eut de nombreux cas où le Comité central du parti communiste chilien dut modifier ses résolutions ou en adopter d'autres avec lesquelles il n'était pas d'accord, pour se soumettre aux directives de Moscou. C'est ainsi qu'on appliqua au Chili le mot d'ordre de Manouïlsky, lancé dans le petit comité dirigeant de la conférence des partis communistes de l'Amérique latine en octobre 1934 : « A des pays arriérés doit correspondre une politique arriérée ».

Le Front Populaire au pouvoir

La victoire du Front Populaire en 1938 signifia l'accession d'un radical, Don Pedro Aguirre Cerda, à la présidence de la République et l'éloignement du pouvoir exécutif d'un certain nombre de conservateurs et de libéraux. Mais, par-dessus tout, elle signifia l'apparition dans la vie sociale chilienne d'une nouvelle et puissante force politique. Le petit groupe traqué et persécuté de 1934 s'était transformé en un grand parti national de soixante mille hommes en âge de voter, d'un grand nombre de femmes et d'un nombre encore plus grand de jeunes gens âgés de moins de vingt et un ans. D'autre part, le parti communiste constituait une puissante entreprise commerciale, propriétaire d'immeubles, d'imprimeries, de maisons d'éditions, de journaux, de revues, de stations de radio, d'organismes de publicité et d'un appareil de distribution dont les ramifications s'étendaient à travers tout le pays, avec de nombreux employés dont la majeure partie était payée sur le budget de l'Etat. Cet appareil gigantesque, énorme pour un pays comme le Chili, avait tout pouvoir pour tirer quelqu'un hors du néant ou l'y replonger, selon l'intérêt du parti. Et ceux qui lui rendirent les plus grands services furent les crypto-communistes organisés dans le Mouvement pour la défense de la paix, la Ligue des Droits de l'Homme, le Mouvement pour l'émancipation de la femme, l'Alliance des Intellectuels, les organisations d'étudiants et les groupements de jeunes de toutes sortes.

Cette puissance politique ajoutée aux positions conquises dans l'appareil de l'Etat du fait de la victoire du Front Populaire aux élections présidentielles fut employée, sur l'ordre exprès de Moscou, à l'exécution d'une vaste manœuvre en plusieurs temps destinée à affaiblir les alliés de la veille. La résolution établie à Moscou déclarait qu'il ressortait de l'analyse de la situation au Chili que le danger principal ne résidait pas dans la droite conservatrice et libérale, mais dans « l'opportunisme, l'inconscience, l'aventurisme, l'esprit contre-révolutionnaire des radicaux et des socialistes ». Elle soulignait la nécessité de travailler « sans provocations », mais « avec une grande fermeté » à séparer les amis des adversaires du parti communiste au sein de l'alliance populaire victorieuse.

Désagrégation des alliés du P.C.

Toute cette campagne fut mise au point à Moscou et exécutée à la fois dans le parti socialiste et dans le parti radical. Un tronçon de l'aile gauche du parti socialiste se détacha pré-

maturément de ce parti, mais les désertions ayant été peu nombreuses, elles furent désapprouvées par Moscou, qui s'opposa à l'adhésion du groupe scissionniste au parti. On lui reprocha d'avoir réalisé l'opération trop tôt, en entraînant surtout des intellectuels et non des ouvriers. Ce n'est que beaucoup plus tard que le parti communiste tint une partie des promesses faites aux déserteurs. Un de leurs principaux dirigeants, César Godoy Urrutia, fut élu député de Santiago, tandis que ses compagnons obtenaient des postes de moindre importance. On voulait démontrer ainsi que la désertion hors du parti socialiste payait. Cette politique de scission se poursuivit jusqu'à ce que le grand parti de 1938 ne fut plus qu'une nébuleuse de groupes et groupuscules sans influence sur l'opinion.

Au sein du parti radical, la division se fit entre deux tendances, l'une dirigée par Juan Antonio Rios, l'autre par Gabriel Gonzales Videla. Les principales questions sur lesquelles elles s'opposaient étaient l'attitude à adopter à l'égard du parti communiste et la reconnaissance diplomatique de l'Union Soviétique. Aujourd'hui encore, le parti radical n'a pas pu se remettre du schisme qui éclata à cette époque, au lendemain même de sa plus grande victoire.

Le pacte germano-soviétique signifia l'acte de décès du Front Populaire, car avec lui disparaissait la plate-forme de la lutte contre le nazisme et contre la guerre. Mais, à la fin de 1939, le parti communiste disposait d'une force électorale disciplinée, d'une certaine influence dans les autres sphères de l'administration et d'une grande puissance de chantage, de corruption et d'intimidation.

Il était parvenu au sommet; ses dirigeants assistaient aux conférences internationales en tant que diplomates accrédités. A l'assemblée de fondation des Nations-Unies, la « fraction communiste internationale » présidée par Manouïlsky, représentant de l'Ukraine, comptait parmi ses membres des Chiliens. Plus tard, le Chili reconnut l'Union Soviétique, et un groupe d'environ trois cents Soviétiques munis de prérogatives diplomatiques s'installa au Chili.

Lors de la campagne électorale de 1946, le parti communiste essaya de reconstituer le Front Populaire, mais sans succès. Les radicaux s'y présentèrent divisés, et l'une de leurs fractions, dirigée par Gabriel Gonzales Videla, appuyée par le parti communiste. Aucun des trois candidats en présence n'ayant obtenu le nombre de voix exigé par la Constitution, il fallut faire trancher la question par le Parlement, lequel devant la

menace d'une grève générale et sous la pression de manifestations populaires qui risquaient de dégénérer en guerre civile, donna la victoire à Gonzales Videla, l'allié des communistes.

Ceux-ci furent récompensés de cette victoire par l'obtention de trois postes de ministres sur onze. Tout l'appareil administratif chargé de fixer les prix des produits les plus nécessaires, de leur distribution et de leur contrôle, tomba entre leurs mains. Etant donné la situation critique déterminée par la fin de la guerre, qui régnait alors, cette circonstance fut utilisée par le parti comme un instrument de pression, un moyen d'accroître son influence et d'augmenter le nombre de ses adhérents et de ses sympathisants. Sous l'inspiration de conseillers soviétiques spécialement venus de Moscou, le parti établit des conditions analogues à celles imposées en Russie dans le domaine de l'alimentation. Grâce à la carte du parti communiste, les familles pouvaient obtenir de l'huile, des matières grasses et autres produits indispensables. Il était évident que le parti communiste se préparait à imposer son hégémonie sur toute la vie chilienne.

Gonzales Videla et les radicaux et socialistes qui le soutenaient se rendirent compte que toute la politique du parti communiste tendait à créer un cercle infranchissable, à l'intérieur duquel le président de la République devait rester comme prisonnier. Alors, se posa devant lui l'alternative : ou rompre avec le parti communiste ou se résigner à lui servir d'instrument.

Et brusquement ce fut la rupture. Les trois ministres communistes, parmi lesquels figurait le secrétaire général du parti, Carlos Contreras Labarca, se virent contraints de démissionner. Le Parlement chilien adopta, après discussion, le projet de loi présenté par Gonzales Videla lui-même, et qui mettait le parti communiste hors la loi, comme constituant une agence au service d'une puissance étrangère.

Actuellement, le parti communiste chilien essaie de faire revivre l'ancienne alliance, en s'appuyant sur les débris du vieux parti socialiste et les milieux crypto-communistes des « défenseurs de la paix », les touristes des « festivals de la jeunesse », les intellectuels dirigés par Pablo Neruda, les nationalistes anti-américains et les éléments mécontents de la situation critique où le Chili a été conduit, en grande partie sans doute, par la politique menée par le Front Populaire. Malgré les énormes efforts déployés, la manœuvre n'aura pas l'ombre du succès qu'elle eut en 1935.

La stratégie communiste et le Pakistan

Jusqu'à la fin de la guerre, beaucoup de pays du Moyen-Orient et du Sud-Est asiatique, qui ne jouissaient pas encore de leur indépendance, ont été presque épargnés par les agitateurs communistes. Lorsqu'ils eurent accédé à l'indépendance, il leur fallut jouer un rôle sur la scène diplomatique; aussitôt le danger communiste les menaçait, à l'intérieur comme à l'extérieur.

Tel est le cas du Pakistan : l'emprise de la Grande-Bretagne sur les Indes cessa en août 1947 et la péninsule fut alors divisée en deux Etats à statut de dominion : l'Inde et le Pakistan. Ce dernier pays a souvent, depuis, occupé le premier plan de l'actualité, notamment lors du récent

voyage de Khrouchtchev et Boulganine dans l'Inde et l'Afghanistan.

Peuplé par soixante-seize millions d'habitants (recensement de 1951), le Pakistan occupe une position géographique singulière : il est scindé en deux contrées distantes de mille six cents kilomètres et séparées par le territoire indien. La région occidentale comprend 85 % de la superficie du pays mais ne compte que trente-quatre millions d'habitants dont 98 % de musulmans. Si la région orientale ne représente que 15 % du territoire, elle compte en revanche quarante-deux millions d'habitants dont 66 % de musulmans.

Le Pakistan entre deux blocs

Comme la plupart des nouveaux Etats indépendants qui furent fondés après la guerre, le Pakistan a d'abord traversé une crise : le fondateur de l'Etat et premier gouverneur général du pays, Jinnah, mourut une année après l'octroi de l'indépendance et son successeur, Liaquat Ali Kan, fut assassiné un peu plus tard.

Ces difficultés n'étaient pas de nature à faciliter la tâche des hommes qui gouvernèrent ensuite. La position géographique et stratégique du pays devait nécessairement le placer au premier plan de la diplomatie soviétique et occidentale et le mettre dans l'obligation de choisir. A sa position géographique, il doit, en effet, une triple importance. Tout d'abord, le Pakistan occidental appartient plutôt au Moyen-Orient et possède une frontière commune avec l'Iran. En même temps, il est le voisin de l'Afghanistan et par la pointe extrême de sa frontière du Nord, il est tout proche de l'Union soviétique et de la Chine. Par ailleurs, le Pakistan oriental appartient plutôt au Sud-Est asiatique, dont il représente l'extrémité.

Cette situation géographique scabreuse a imposé au Pakistan un choix ferme de sa politique étrangère : à proximité de deux grandes puissances communistes, voisin de deux pays champions de neutralité, l'Inde et l'Afghanistan qui sont tous les deux en conflit territorial avec lui, le Pakistan a cherché un appui du côté occidental. Au cours de ces deux dernières années, ces liens avec le bloc occidental n'ont cessé de se multiplier : en février 1954 fut conclu un accord sur l'aide militaire américaine, en avril 1954 un traité de coopération économique et de défense militaire mutuelle avec la Turquie, en janvier 1955, un accord sur l'aide économique américaine, sans oublier la double adhésion du Pakistan au pacte de Bagdad, par lequel il est rattaché au bloc occidental du Proche-Orient, et au pacte de Manille (S.E.A.T.O.), par lequel est confirmée son appartenance au bloc occidental du Sud-Est asiatique. L'aide économique américaine représente un facteur important dans l'économie du pays : en 1955 elle a atteint cent cinq millions de dollars, c'est-à-dire environ un quart du budget national pour 1955.

La diplomatie soviétique, active dans cet espace, en particulier depuis la mort de Staline, n'est pas restée inactive devant ce resserrement des liens entre le Pakistan et l'Occident. Le Pakistan se trouvant en conflit territorial avec ses deux voisins : l'Inde et l'Afghanistan, les héritiers de Staline profitèrent de cette occasion excellente pour user de leur tactique habituelle : l'aggravation des contradictions entre les pays non-communistes.

Dès le partage de l'Inde en 1947, le Cachemire représentait la pomme de discorde : cette même année, beaucoup d'Indiens redoutant l'intolérance religieuse, quittèrent le Pakistan et inversement de nombreux musulmans quittèrent l'Inde, après les incidents sanglants et les massacres qui donnèrent lieu à une intervention de l'O.N.U. Les dirigeants soviétiques portèrent peu d'attention à ce conflit en tant que problème ethnique ou territorial en soi. Mais le jour où ils se rendirent compte de l'utilité qu'il pouvait y avoir à pousser un pays prétendu neutre, en l'occurrence l'Inde, contre un allié de l'Occident, ils prirent parti d'une façon officielle et provocante : Boulganine, de passage à Cachemire, déclara considérer au nom du gouvernement soviétique cette région comme partie intégrante de l'Inde.

La même manœuvre se répéta à l'adresse de l'Afghanistan. La revendication afghane pour le détachement de la région de Pouchtounistan du

Pakistan amena l'aggravation des rapports entre ces deux Etats, aggravation marquée par le retrait des ambassadeurs, par la concentration des troupes le long des frontières et par la fermeture du passage Khyber, route principale pour l'Afghanistan à travers le Pakistan occidental en direction de la mer. Dans cette situation, Boulganine et Khrouchtchev, en visite dans la capitale afghane, jugèrent le moment opportun pour appuyer les revendications de l'Afghanistan.

L'action communiste

Un autre moyen de pression soviétique sur la politique du Pakistan : le parti communiste n'a pu enregistrer jusqu'à maintenant aucun succès sérieux. Il ne fut fondé qu'en 1948, année décisive pour l'histoire des pays du Sud-Est asiatique, devenus à peine libre.

En février 1948 se tint, à Calcutta, ville située près de la frontière du Pakistan oriental, sous la couverture d'un festival des jeunesses asiatiques, une importante conférence des chefs communistes. Le Kominform venait d'être fondé, le coup de Prague eut lieu à ce moment et les partis communistes asiatiques ne tardèrent pas à passer à leur tour à l'action violente en Inde, en Birmanie, en Indonésie, en Malaisie et même aux Philippines.

Il n'existait pas encore de parti communiste au Pakistan et la conférence décida d'en fonder un sans tarder : un mois plus tard, en mars 1948, c'était chose faite. Toute l'action communiste fut concentrée dans le Pakistan oriental : les conditions politiques et géographiques, notamment la possibilité d'un contact avec les communistes indiens et birmanes firent croire aux cadres communistes qu'une action violente avait des chances de réussir.

Il fallait soulever la paysannerie pauvre contre les propriétaires fonciers, transformer le mouvement en insurrection à direction communiste et accomplir les mêmes prouesses que les communistes de Birmanie ou de Malaisie. Le mouvement qui commença par l'expropriation des gros cultivateurs prit en 1950 l'ampleur d'une insurrection armée dans la région de Mymensingh. Dans de nombreux villages, les pouvoirs locaux furent supprimés et le « pouvoir populaire » instauré. Les forces armées du Pakistan furent obligées d'intervenir et après de rudes combats l'insurrection fut matée. Les chefs communistes eurent pourtant le bonheur d'échapper aux pouvoirs publics ; ils se réfugièrent dans les montagnes de Garo, dont la position géographique rendait impossibles et l'action de l'armée pakistanaise et l'intervention indienne du côté d'Assam.

Les communistes n'abandonnèrent pas la lutte pour autant ; ils l'adaptèrent aux nouvelles circonstances. Au lieu de l'insurrection, ils se mirent à appliquer la tactique du travail légal et illégal combinés. Pour le travail légal intervinrent deux organisations satellites, comme partout au monde : les syndicats et les Partisans de la paix. Les premiers appelés Syndicats Progressifs, fondés en 1948, adhérèrent à la Fédération Syndicale Mondiale et déléguèrent leurs représentants aux congrès mondiaux de la F.S.M. A la différence de l'action insurrectionnelle, concentrée sur le Pakistan oriental, les syndicats se tournèrent vers le Pakistan occidental, enregistrant certains succès chez les ouvriers de Lahore et chez les dockers de Karachi. Les Partisans de la paix suivirent la ligne de leur mouvement, qui est la même partout au monde : Appel de Stockholm, Pacte à cinq, Bombe atomique, Guerre bactériologique en Corée, etc. En mai 1952, eut lieu la II^e Conférence nationale des Partisans de la Paix à Lahore.

Quant à l'action clandestine, ses conséquences furent moins certaines. En janvier 1953, par exemple, lorsque des troubles éclatèrent à Karachi, le gouvernement en rendit responsable les meneurs communistes. Ce même mois de janvier 1953, le tribunal spécial rendit un jugement contre un groupe de quatorze accusés, dont Akbar Khan, déclarés coupables d'avoir voulu renverser le régime et, avec l'aide des communistes, instaurer une dictature dans le pays.

Les autorités pakistanaises ne restèrent pas indifférentes devant ces nouvelles formes d'action. La riposte arriva : ce fut l'interdiction du Parti communiste. La mesure fut prise d'abord dans le Pakistan oriental : le gouverneur général Iskander Mirza, publia le 6 juillet 1954 un communiqué spécial annonçant la mise hors la loi du Parti communiste, à la suite des opérations policières au cours desquelles plus de mille communistes et sympathisants avaient été mis en état d'arrestation.

Au Pakistan comme partout ailleurs, la nouvelle politique soviétique emploie principalement deux moyens d'action :

A l'intérieur : la tactique du front unique. Ordre est donné aux communistes de rompre à tout prix leur isolement. Dès 1954, le Parti du Front Uni dans le Pakistan oriental servait de camouflage aux communistes : lorsque, en mai 1954, le président du gouvernement du Pakistan oriental (qui était en même temps le président du Parti du Front unique), Fazlul Huq, fut relevé de ses fonctions pour avoir refusé d'accepter les directives du gouvernement central, plusieurs centaines de communistes furent arrêtés. Le président du gouvernement central avait accusé les communistes d'être à l'origine de tous les troubles.

En politique extérieure : encourager tous les courants, aussi réactionnaires qu'ils soient, qui pourraient s'élever contre la coopération du Pakistan avec le monde occidental. L'aide militaire américaine, l'adhésion au pacte du S.E.A.T.O. d'abord, au pacte de Bagdad ensuite, sont les principaux thèmes de la propagande communiste ; elle tente ainsi de se rapprocher de tous les éléments hostiles à la coopération avec l'Occident.

BIBLIOGRAPHIE

ILS NE SAVENT PAS CE QU'ILS DISENT, par Jean Madiran. (Nouvelles Editions Latines, Paris 1955, 186 pages.)

DANS un premier livre — « *Ils ne savent pas ce qu'ils font* » — dont il fut rendu compte ici (B.E.I.P.I., n° 132, 1/15-6-55), M. Madiran avait dit l'essentiel sur la grande conjuration qui tend, ou tout au moins qui aboutit à imprégner les milieux catholiques d'idées communistes, ou d'idées qui conduisent au communisme, qu'elles y préparent les esprits ou qu'elles découragent de se dresser contre lui. On trouvait là M. Albert Beguin, d'*Esprit*, le père Bigo, de la *Revue de l'Action Populaire*, et ce père Chenu, de la *Vie Intellectuelle*, qui fut régent des études dominicaines au Saulchoir et dont Rome mit déjà un livre à l'index il y a plus de dix ans. On y voyait surtout qu'une partie de la presse catholique à grand tirage — *La Vie catholique illustrée*, *Radio-Cinéma-Télévision*, *l'Actualité religieuse dans le monde*, *Témoignage chrétien*, la *Vie Intellectuelle* la *Quinzaine* (qui juste alors venait d'être condamnée) — est soumise, en dépit de l'apparente indépendance de ces divers organes, à une sorte de trust intellectuel et financier, à une direction collective unique dont les animateurs sont M^{me} Sauvageot sur le plan commercial, M. Beuve-Mery, du *Monde*, sur le plan politique, le père Chenu et le père Boisselot sur le plan religieux.

Diverses réponses ont été faites à M. Madiran. Il y répond à son tour, et cela nous vaut quelques aperçus nouveaux sur ce qu'il appelle « l'esprit de non-résistance au communisme ». Empruntons-lui quelques exemples : « M^{me} Sauvageot, administrateur de la *Vie Catholique illustrée* n'a jamais écrit une ligne dans *l'Humanité* » ; est-il dit dans une réponse émanant du journal catholique, « elle a signé, avec des milliers de catholiques français et des prêtres, plusieurs manifestes : contre la bombe atomique, pour la liberté de réunion et pour la grâce des Rosenberg. C'est à ces occasions seulement que son nom a été cité dans *l'Humanité* » (p. 34).

M. Jacques Folliet, co-directeur de la *Vie Catholique*, écrit : « *Nous engageons les chrétiens à faire mieux que les communistes et à les devancer sur le chemin de la justice et de la paix* » (p. 91), phrase pour le moins ambiguë, qui semble reconnaître qu'en matière de justice et de paix, les communistes sont dans la bonne route et font du bon travail.

Du R.P. Montuclard, cette conclusion : « *Nulle évangelisation de la classe ouvrière n'est possible tant que durera le capitalisme* » (p. 105). Ce qui, pris à la lettre, signifierait que Dieu, comme M. Paul Bourget, ne s'intéresse pas aux âmes qui n'ont pas de rentes.

Quand au R.P. Gabel, rédacteur en chef de la *Croix*, il s'en prend à ceux qui pensent que le communisme se combat d'abord et avant tout sur le plan politique. « *Les solutions préconisées par ces « politiques » sont plus simples* », écrit le Père Gabel. « *On lance la police, emprisonne les meneurs, interdit la presse, fabrique une loi électorale. A travers ces mesures se découvre et s'affirme toute une conception de la vie politique qui comporte plus ou moins un mépris de l'homme et un refus d'éducation de la liberté des citoyens* » (p. 126).

Répondons au rédacteur en chef de la *Croix* d'abord que sa science de la politique est bien courte s'il croit qu'on ne pourrait pas mettre en œuvre contre le communisme d'autres moyens politiques que ceux qu'il évoque, ensuite que ces moyens eux-mêmes, bien qu'il les marque d'ignominie par la façon dont il les présente, sont parfaitement compatibles avec la justice, la morale et le respect des libertés ; enfin que c'est montrer un bien grand mépris de l'homme et de l'éducation civique que de laisser les citoyens sans protection contre les assauts de la propagande communiste.

La bonne foi du père Gabel ne saurait être mise en doute. Il n'est, ni de près ni de loin, un adepte du communisme. Mais, très évidemment, il ne sait pas ce que c'est.

C. H.

Actualités d'Est en Ouest

AFRIQUE DU NORD.

POUR une fois, l'Agence Française de Presse a distribué une dépêche, insuffisamment reproduite en France dans les grands journaux, rapportant l'opinion profrançaise des chrétiens du Liban à propos des affaires d'Afrique du Nord et du Proche-Orient.

Les Maronites, catholiques libanais de langue arabe et de rite syriaque, disciples de Jean Maroun depuis le VII^e siècle, sont nombreux aux Etats-Unis : plus de 100.000, groupés en communautés autour de leurs églises. Ils ne s'en laissent pas conter par la Ligue Arabe ni par la grande presse frivole qui se fait l'écho des propagandes panislamique et antifrançaise.

Voici la dépêche en question :

Washington, 19 janvier (A.F.P.). — « Je ne peux pas envisager sans angoisse la perspective de l'élimination totale de l'influence française au Moyen-Orient en général et en Afrique en particulier », a déclaré Mgr Louis Khalil, curé de l'église maronite de Brockton (Massachusetts), dans un discours qu'il a prononcé devant le Congrès spécial des organisations israélites aux Etats-Unis.

Mgr Khalil, qui est Libanais et qui dirigea il y a quelques années le journal *Al Bachir*, édité par l'Université jésuite de Saint-Joseph, au Liban, a poursuivi :

« L'élimination complète de l'influence et de la civilisation européennes en Afrique et la conquête de ce gigantesque continent par un groupe islamique aussi intolérant et violent que la Ligue arabe seraient une catastrophe majeure non seulement pour la France, ou pour Israël, mais encore pour l'ensemble de l'humanité. »

Mgr Khalil a souligné que le Liban « n'est pas un Etat arabe », que « la mission du Liban est de servir d'avant-poste à la culture européenne au Moyen-Orient » et que « des centaines de milliers de Maronites considèrent la collaboration actuelle du gouvernement libanais avec la Ligue arabe comme une aventure extrêmement dangereuse ».

Mgr Khalil, qui sait de quoi il parle, ne sépare pas du Proche-Orient l'Afrique du Nord où les intérêts français coïncident avec ceux des minorités chrétiennes autochtones qui ont survécu à la conquête arabe au Sud et à l'Est de la Méditerranée. Il n'a aucun illusion sur la soi-disant Ligue Arabe, de création britannique, qui allume et attise l'incendie du fanatisme en connivence avec Moscou et le Kominform (voir les déclarations de Si Hadj Mohammed Mokhtar Tamsamani dans notre dernier numéro). A noter qu'il s'est exprimé en termes non équivoques devant un congrès « d'organisations israélites » (l'A.F.P. ne dit pas lequel).

Les Libanais qui publient *Middle East Press Review* relèvent une déclaration de Gamal Abdel Nasser, chef de la camarilla militaire qui domine l'Egypte. Parlant des années d'occupation britannique dans son pays, Nasser a dit, en effet : « L'Egypte n'a pas joui d'indépendance et de liberté pendant des milliers d'années... »

Le bulletin de Phœnicia Press commente :

« C'est la vérité, car l'Egypte a été foulée aux pieds de conquérants depuis des temps immémoriaux.

« Mais Abdel Nasser s'est vu critiquer immédiatement par des journaux arabes qui, sous le

choc de la surprise, ont demandé comment il pouvait se permettre de considérer la conquête arabe de l'Egypte comme une période d'asservissement où la liberté était étouffée...

« Gamal Abdel Nasser n'avait pas tort.

« Pour une nation qui veut son indépendance, il n'y a pas de différence dans la domination d'armées venant de l'Empire romain, de l'Empire arabe, de l'Empire napoléonien ou des Empires ottoman ou britannique. Toute conquête ressemble à une autre, et les impérialismes ne sont pas différents, même celui qui viendrait du ciel, parce que l'hyène reste une hyène même si elle peint sa peau en bleu... »

De fait, il faut une forte dose d'ignorance pour considérer l'Egypte comme un pays arabe et la conquête arabe comme un bienfait pour l'Egypte. L'Islam et la langue arabe ont été imposés hors de l'Arabie par le glaive et le cimeterre, n'en déplaise aux snobs tombés dans l'engouement arabophile dont on voit les effets sur tout le pourtour sud et oriental de la Méditerranée.

Kesroun Lebky, journaliste libanais bien connu, a vertement critiqué dans *Le Soir* de Beyrouth le vote du délégué libanais à l'O.N.U. sur la question de l'Algérie. Il écrit :

« La résolution de l'Assemblée générale a porté un coup grave non à la France, mais aux Nations Unies et à l'amitié franco-libanaise. Elle doit être regardée comme une immixtion dans les affaires intérieures d'un pays qui est toujours le champion des Droits de l'Homme.

« La question a été décidée par un groupe de vingt-huit pays dont la majorité ne respecte ni les libertés élémentaires, ni les Droits de l'Homme.

« ...Le Liban, en votant contre la France, s'est joint à vingt-sept pays dont dix-neuf sont gouvernés par des dictatures minoritaires.

« Le Liban soutient l'Arabie Séoudite dont le gouvernement pend les officiers de son armée et les chefs de tribus qui aspirent à la liberté. Le Liban soutient aussi le Yémen dont l'Imam tue ses propres frères l'un après l'autre... »

« La solidarité arabe ne peut sûrement pas aller aussi loin. Nous ne pouvons approuver le Yémen quand il veut donner à la France des leçons de civilisation, ni l'Arabie Séoudite quand elle veut que les Algériens, les Marocains, les Tunisiens et les Mau-Maus obtiennent des droits que le roi de Riad dénie à ses sujets, dont aucun n'ose rêver de les obtenir... »

« Nous pouvons dire franchement et ouvertement que la vaste majorité du peuple libanais ne saurait et ne sera pas aux côtés des Etats arabes sur ce point et qu'elle rejette avec indignation le vote inadmissible de son délégué aux Nations Unies. » (*Middle East Press*, octobre 1955.)

ITALIE.

LES fêtes du Nouvel An ont été pour les chefs du P.C.I. et du P.S.I. l'occasion d'assez importantes déclarations politiques. Ces déclarations sont de véritables bulletins de victoire. Togliatti et Nenni reconnaissent que la politique suivie par le gouvernement Scelba avait fini par mettre leurs partisans en « position d'infériorité par rapport

à la démocratie chrétienne », puis se congratulent de la chute de Scelba et de l'évolution de la politique intérieure italienne depuis la fin du printemps 1955... [C'est sous le gouvernement Scelba que les rapports entre P.C.I. et P.S.I. se détériorent, que les syndicats libres (C.I.S.L. et U.I.L.) remportèrent de nombreuses victoires sur la C.G.I.L., que Secchia fut exclu de la direction du P.C.I., etc.]

Nenni commence par exprimer sa joie que, au cours des derniers huit mois, les socialo-communistes aient pu s'intégrer à nouveau à la vie parlementaire, dont ils avaient été exclus par De Gasperi. Il poursuit : « *La voie du centrisme* (i.e. la coalition gouvernementale au pouvoir depuis le 7 juin 1953 : démocrates chrétiens, libéraux, républicains et sociaux-démocrates) *ne mène plus nulle part. Personne n'a à la longue intérêt à prolonger l'équivoque quadripartite : ni la démocratie chrétienne qui voit s'accroître ses contradictions internes — je dirais de classe — ni les partis laïques mineurs déjà réduits à n'être que des lumignons et menacés de disparaître.* »

Bref : Nenni, escomptant l'aggravation des discordes de la majorité démocratique, espère pouvoir accéder au pouvoir en faisant payer les votes apportés depuis quelque temps par les socialo-communistes au gouvernement Segni (Cf. B.E.I.P.I. n° 141) : notamment dans le vote sur les tribunaux militaires et la péréquation tribulaire. En effet, le début de 1956 verra le vote de lois nouvelles, très difficile sans un élargissement de la majorité à droite ou à gauche (les pactes agraires, les hydrocarbures, les participations étatiques, etc.).

D'ailleurs, Nenni conclut avec beaucoup de franchise : « *Au début de 1956, notre tâche est donc précise et concrète. Il faut consolider les résultats acquis pendant la seconde moitié de 1955. Il faut accélérer et approfondir les rencontres sur le plan concret tant avec les démocrates-chrétiens qu'avec les minorités laïques conscientes de la nécessité d'aller de l'avant, en complétant les institutions constitutionnelles et en réformant les structures rouillées et vieillies de l'Etat et de la société.* » Le plan Nenni est donc toujours le même : alliance avec l'aile gauche de la démocratie chrétienne et les partis laïques dits de gauche (républicains, sociaux-démocrates et radicaux); rééditer les majorités de « gauche » qui s'étaient dégagées fin 1955, particulièrement pour le vote de la loi Tremeloni (péréquation tribulaire) le 17 décembre 1955. Ouvertement, Nenni prédit la convergence des voix socialo-communistes sur les projets gouvernementaux; *l'ouverture des marxistes italiens « au centre » continuera.*

ROUMANIE.

Le deuxième congrès du parti ouvrier roumain a finalement eu lieu à Bucarest du 23 au 27 décembre 1955, après avoir été ajourné à plusieurs reprises. Initialement, il devait avoir lieu en février 1951. Il fut reporté d'abord en août 1953; mais les dirigeants communistes se virent obligés de renoncer à sa convocation à la suite de l'épuration d'Anna Pauker, de Vasile Luka et de Tsohari Georgesco intervenue au début de l'année. Fixé à mai 1954, il fut renvoyé au 30 octobre, sous prétexte que les organes du Parti devaient accorder la « priorité aux travaux agricoles en cours ». En automne, ces travaux n'étaient, apparemment, pas encore terminés, puisque les communistes roumains se virent, une fois de plus, contraints de reporter la date de leur réunion.

Les motifs qui les ont incités à procéder ainsi n'ont pas été dévoilés au cours des quatre journées de travaux de Bucarest. Toutefois, des indications sont fournies par les chiffres sur les effectifs du Parti donnés à cette occasion par M. Georghiu Dej, premier secrétaire du Comité Central. En 1948, lors de leur premier congrès, les communistes roumains comptaient 750.383 adhérents. Actuellement, les effectifs du parti ne sont plus que de 595.398 membres, or la Roumanie a 17,3 millions d'habitants. Le Parti communiste hongrois compte 1,4 million d'inscrits, donc plus du double que la République populaire voisine, alors que la Hongrie n'a que 9,7 millions d'habitants. En outre, M. Georghiu Dej, dans son discours du 24 septembre, a affirmé que dans leur « immense majorité », les membres du Parti ont été admis entre 1952 et 1955 (*Scantéia*, 25 décembre). Ne faut-il pas conclure que les 154.985 qui représentent la différence entre les effectifs de 1948 et ceux d'aujourd'hui, ne constituent qu'une fraction des épurés et que le Parti ouvrier roumain a procédé, au cours des dernières trois années, à un renouvellement presque total de ses cadres? D'ailleurs, parmi les soixante et un membres actuels de son Comité central, vingt-neuf seulement figuraient dans le Comité central de 1948. Les autres sont des inconnus sélectionnés parmi les nouveaux inscrits. C'est probablement cette refonte des cadres qui a empêché depuis 1951 le Parti ouvrier roumain de tenir son deuxième congrès.

Si l'on se rappelle que la *Pravda* du 22 février 1948 donnait mille adhérents au Parti communiste roumain pour l'année 1939, ce phénomène devient explicable. Pour arriver en neuf ans à un effectif supérieur aux 750.000, ce Parti a sans doute subi, après son installation au pouvoir (6 mai 1945), l'assaut d'un grand nombre d'opportunistes soucieux de se mettre à l'abri des éventuelles persécutions. L'épuration a vraisemblablement frappé ces adhérents des premières heures, ainsi que les groupes formés autour d'Anna Pauker et des autres dirigeants limogés. Le deuxième contingent de membres du parti semble être dans sa majorité constitué d'éléments résignés de la bourgeoisie roumaine. En effet, selon M. Georghiu Dej, les ouvriers et les paysans ne représenteraient actuellement que 42,6 % des effectifs totaux du Parti, contre 37,02 % en 1948. Or, comme dans la structure sociale de la Roumanie les classes moyennes sont quasi inexistantes, il faut conclure que 57 % des nouveaux communistes se seraient recrutés soit dans la nouvelle « intelligentsia », soit dans l'ancienne bourgeoisie.

Dans les semaines qui ont précédé l'ouverture du congrès du Parti ouvrier roumain, quelques personnalités des anciens partis bourgeois ont été autorisées à accorder des interviews à des journalistes étrangers. M. Georges Tataresco était du nombre.

On se souvient que, président du Conseil de 1933 à 1937, M. Tataresco accepta d'être vice-président dans le gouvernement de transition vers la démocratie populaire, du 6 mars 1945 au 1^{er} septembre 1947. Il a déclaré, le 20 octobre, aux représentants du *New-York Times* à Bucarest qu'il avait été injustement emprisonné en mai 1950 et que les magistrats de la République populaire roumaine ont reconnu l'erreur commise à son égard. En présence de M. Miron Constantinesco, vice-président du Conseil des ministres, M. Georges Tataresco a affirmé à son interlocuteur américain qu'il continuerait à être en désaccord avec les « conceptions de base du communisme »

car, en tant que libéral, il serait resté « attaché aux conceptions de liberté individuelle ».

Le 17 décembre, un deuxième représentant de l'ancienne classe dirigeante, M. Ion Pop, neveu de Jules Maniu et désigné comme successeur de celui-ci à la présidence du Parti national-paysan, lançait à Radio-Bucarest un appel aux Roumains réfugiés à l'étranger pour les inviter à « rentrer dans la patrie afin de construire le socialisme selon le génie spécifique du peuple roumain ». Deux jours plus tard, la *Scantéia* publiait une lettre de M. Constantin Petresco, président du Parti social-démocrate, arrêté en 1949 et relâché en juillet 1955; M. Petresco invite, lui aussi, ses amis de l'étranger à retourner en Roumanie et, comme M. Tataresco, il affirme que le régime aurait commis « des erreurs en persécutant certains innocents » mais il assure qu'à l'avenir de telles erreurs ne se reproduiront plus. Dans un autre passage de sa lettre, M. Petresco rappelle « la journée historique du 23 août 1944 » (armistice russo-roumain) lorsque « le bloc démocratique a renversé le gouvernement fasciste. A la suite de cet événement, écrit-il, j'étais parmi ceux qui se sont orientés vers une collaboration avec le Parti national-paysan, or il est évident qu'il aurait fallu s'allier avec le Parti communiste. »

Cette allusion au bloc démocratique de 1944 fournit peut-être une indication sur le rôle qui pourrait être attribué aux personnalités de l'ancien régime qui viennent de faire leur rentrée. Le bloc en question était formé des nationaux-paysans (Maniu, mort en prison), des libéraux (Bratiano, mort en prison), des sociaux-démocrates (Petresco) et des communistes (Lucrece Patrascano, exécuté en février 1954). MM. Ion Pop, Georges Tataresco et Constantin Petresco, peuvent être considérés comme les représentants actuels de ces partis. Ensemble, ils pourraient reconstituer le bloc de 1944 afin de donner l'illusion d'un « progrès » de la Roumanie vers la démocratie. Ce pays semble particulièrement indiqué pour une pareille expérience, car il est complètement encerclé par d'autres républiques populaires : toute manifestation d'indépendance qui passerait les limites fixées par Moscou, pourrait être facilement contenue. Par cette politique de « risque calculé » les communistes ne s'exposeraient à aucun danger, tandis que les « coexistentialistes » occidentaux verraient dans cette évolution de la Roumanie la preuve qu'un rapprochement, non seulement sur le plan diplomatique, mais aussi sur celui de la structure intérieure des pays de l'Ouest et de l'Est, est possible.

TCHÉCOSLOVAQUIE.

RUDE PRAVO — organe du P.C. de Tchécoslovaquie — a publié, le 7 décembre 1955, un résumé des objectifs fixés à l'économie tchécoslovaque pour les cinq années à venir, 1956-1960.

« Au cours du second plan quinquennal, la production doit être augmentée au moins de moitié en moyenne, mais on doit assurer une croissance préférentielle de l'industrie lourde qui fabrique des moyens de production. Dans le secteur de l'agriculture, on doit chercher à assurer la prépondérance du secteur socialiste (kolkhozes et sovkhozes), et la production doit être accrue d'un tiers en moyenne. »

Les lignes générales sont — on le voit — les mêmes qu'en U.R.S.S. Et, comme les dirigeants soviétiques, les dirigeants tchécoslovaques ont mis l'accent sur l'infériorité technique de l'économie collectiviste. M. Siroky a déclaré, le 9 décembre, à une conférence de responsables de l'éco-

nomie et du mouvement syndical (voir *Prace* du 11 décembre 1955) :

« La question du développement technique est fonction de la productivité du travail. Nous ne pouvons pas assurer la victoire du socialisme si nous ne réussissons pas à assurer à notre productivité un niveau plus élevé que dans les pays capitalistes... Nous devons nous dire que, dans certaines branches, nous sommes techniquement en retard par rapport aux pays capitalistes les plus avancés. »

On explique les propos analogues tenus par Khrouchtchev en rappelant qu'il y a cinquante ans, l'U.R.S.S. était techniquement en retard sur l'Occident. Mais, la Tchécoslovaquie, jusqu'en 1939, et même un peu au delà, a participé à l'évolution économique occidentale et sa technique ne comptait pas parmi les plus retardataires de l'Europe, bien au contraire.

Alors?

**

M. Siroky, président du gouvernement tchécoslovaque, a déclaré à la conférence économique du 9 décembre qu'en 1955 la production agricole avait atteint le niveau d'avant guerre. Mais, il a mis son auditoire en garde contre le danger qu'il y aurait à surestimer ce résultat.

D'abord, a-t-il dit, les conditions atmosphériques ont été exceptionnellement favorables. Ensuite, l'agriculture a été approvisionnée plus abondamment en machines agricoles et outils de toutes sortes. Enfin, des dizaines de milliers de travailleurs ont été renvoyés cette année à l'agriculture.

Malgré cela, « on fut obligé de faire usage des brigades de travail beaucoup plus largement que les années précédentes. On dut même recourir à des moyens tout à fait exceptionnels, comme la mobilisation des moyens de transport dans les usines ».

Les syndicats de l'Allemagne de l'Ouest se défendent contre les communistes

LE Conseil de la Confédération du Syndicat du Bâtiment (I.G. Bau), réuni le 14 janvier à Dusseldorf, a décidé l'expulsion de quinze fonctionnaires communistes qui se sont infiltrés dans ses organisations du Nordrhein. En exécution de cette décision, le directeur départemental qui a son siège à Dusseldorf, ainsi que les chefs des sections administratives et leurs collaborateurs de Duisbourg, Hamborn, Essen, Muhlheim, Wuppertal, Monchen, Gladbach, Mers et Niederberg, ont été relevés de leurs fonctions. Pour assurer l'interim, le Conseil a nommé dans ces localités des responsables qui dirigeront l'activité syndicale jusqu'à l'élection des nouveaux responsables.

L'attention sur le noyautage communiste a été attirée par les élections du Comité d'entreprise des aciéries Westfallenhütte, à Dortmund, le 27 novembre 1955. Les ouvriers de ces usines métallurgiques sont parmi les mieux rétribués de la République fédérale allemande. Malgré leur situation privilégiée (Dortmund est une ville presque entièrement reconstruite) ils ont élu un comité

d'entreprise à majorité communiste (seize sur vingt-quatre). L'explication de ce fait doit être cherchée dans la conjoncture économique qui existe à présent Outre-Rhin. En effet, l'Allemagne occidentale connaît actuellement une grave pénurie de main-d'œuvre, surtout dans le secteur de la métallurgie où certains chefs d'entreprise n'hésitent pas à débaucher — en leur offrant toutes sortes d'avantages : prime d'engagement, prime de loyer, prime de présence, etc. — les ouvriers des industries concurrentes. Or, à la suite des accords intervenus entre le D.G.B. et le Ministère de l'Economie nationale de Bonn, les salaires, proprement dits, ne peuvent être augmentés que par étapes. Cette mesure, adoptée pour empêcher une hausse des prix, est exploitée par les éléments communistes qui s'érigent en défenseurs des intérêts ouvriers à la fois contre l'« exploitation patronale » et la « bureaucratie syndicale ». S'ils ont réussi à trouver audience dans la métallurgie, c'est parce que les travailleurs de cette industrie estiment qu'étant donnée la pénurie de la main-d'œuvre, une augmentation des traitements serait facile à obtenir. En outre, ils considèrent qu'une telle augmentation serait préférable aux primes qui leur sont accordées actuellement, parce que celles-ci pourraient être supprimées d'un jour à l'autre, tandis que, sur une majoration du salaire, il serait plus difficile de revenir.

L'expulsion des communistes qui ont réussi à s'infiltrer dans les comités d'entreprise pose un problème compliqué. Ces comités ne sont pas considérés comme des organes d'exécution du D.G.B. mais comme une émanation des salariés. Ils représentent ces derniers auprès de la direction des usines, et veillent à ce que la loi sur la participation des ouvriers aux bénéfices soit respectée. Ils ne s'adressent à l'organisation syndicale — seule qualifiée pour prendre les mesures qu'elle estime adéquates — que lorsqu'ils constatent une irrégularité dans la gestion de l'affaire. Mais, dans la plupart des cas, les ouvriers élisent aux comités d'entreprises les responsables syndicalistes de leur usine. C'est contre cette « double fonction » que les communistes ont essayé de réagir et quand ils y parviennent, ils s'efforcent de dresser les ouvriers contre le D.G.B. qui, selon eux, défendrait les intérêts patronaux en s'opposant aux revendications des travailleurs.

Mais, tandis que, dans la métallurgie, la bataille se livre dans quelques entreprises seulement, dans l'industrie du bâtiment les commu-

Tous les renseignements contenus dans EST & OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. Nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part, nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à EST & OUEST, 86, boulevard Haussmann, Paris (8°).

nistes ont réussi à noyauter l'organisation syndicale régionale du Nordrhein. Les conditions spéciales qui existent dans cette branche leur ont d'ailleurs considérablement facilité la tâche. Le bâtiment est par excellence, et surtout en Allemagne occidentale, un secteur de fluctuations. Les ouvriers sont transférés d'une région, où la reconstruction a été achevée, vers d'autres régions moins avantagées. Cette instabilité offre aux communistes une chance supplémentaire d'infiltration, car ils parviennent aisément à effacer les traces de leur activité passée. Ainsi l'appartenance au P.C. des quinze fonctionnaires syndicalistes épurés à Nordrhein n'a pu être établie qu'à la suite de la surprenante synchronisation qui existait dans leur action. Les mesures qu'ils préconisaient étaient visiblement inspirées par une source commune et coïncidaient étrangement avec les mots d'ordre donnés par le P.C. de la zone soviétique à ses agents d'Allemagne occidentale. En outre, contrairement aux décisions de la Confédération Générale du Travail, de refuser tout contact avec les représentants de la République Populaire de Pankow, les quinze communistes de Nordrhein étaient en communication permanente avec leurs « camarades » d'outre-Elbe. Il devint ainsi évident qu'ils ne respectaient pas les consignes de la centrale syndicale de Francfort, mais exécutaient les ordres du parti communiste. Or, les statuts de la C.G.T. allemande interdisent aux dirigeants syndicaux de se laisser guider, dans leur activité professionnelle, par une organisation politique. Lors de la conférence de presse tenue le 16 janvier à Dusseldorf, M. Georg Leber, président de la Fédération du Bâtiment, déclara qu'il était en possession de documents prouvant non seulement que les quinze épurés étaient des agents communistes camouflés, mais aussi qu'ils essayaient, par des moyens incompatibles avec les libertés démocratiques, de déterminer les ouvriers à choisir, comme représentants, d'autres membres de leur parti. Selon lui, la Fédération du Bâtiment aurait le devoir de s'opposer aux tentatives de noyautage d'une organisation politique qui veut la détourner de ses objectifs professionnels.

Comme l'organe du D.G.B. *Welt der Arbeit* (18 janvier) le révèle, parmi les preuves accumulées contre les agents communistes, figurent des frais de déplacements, prélevés sur la caisse syndicale, pour le voyage à Moscou de M. Otto Werner, chef de l'organisation de jeunesse des ouvriers du Bâtiment, pour une délégation chargée de déposer sur le bureau de la conférence des ministres des Affaires étrangères à Genève la résolution du P.C. allemand, ainsi que pour un groupe de militants du parti envoyés par autocar à Bonn afin de protester contre la ratification des Accords de Paris.

Les mesures prises dans le Nordrhein constituent la première réaction officielle contre la tactique de noyautage des syndicats adoptée par le P.C. à la suite de son échec aux élections législatives du 6 septembre 1953. Elles ont d'ailleurs aussitôt été suivies (le 18 janvier) par le licenciement de trois communistes, membres du comité d'entreprise des aciéries Westfallenhütte de Dortmund élu le 27 septembre 1955. Or, malgré les efforts du P.C. et les appels de la radio de Berlin-Est, l'ordre de grève lancé à cette occasion n'a été suivi dans aucun atelier de cette usine et sur aucun chantier de Nordrhein. Les communistes de l'Allemagne occidentale subissent ainsi une lourde défaite : le D.G.B. a montré que le limogeage de leurs agents peut s'effectuer sans provoquer de réactions de la part des ouvriers.